

ANAIS

VII ENCIC – 2014

CORPO DIRETIVO

REITORIA

Dr. Pe. Sérgio Ibanor Piva
Reitor

Pe. José Paulo Gatti
Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Pró-Reitor Administrativo

Prof. Ms. Luis Cláudio de Almeida
Pró-Reitor Acadêmico

DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Ms. Artieres Estevão Romeiro
Coordenador Geral de Educação a Distância

Prof. Ms. Evandro Luis Ribeiro
Coordenador de Relações Institucionais

Rodolfo Grecco
Supervisor Geral de Polos

Ricardo Alberto de Oliveira
Supervisor Regional de Polos

Prof. Dr. Cesar Augusto Bueno Zanella
Coordenador Geral de Extensão

Prof. Rafael Menari Arcanjo
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

COMISSÃO ORGANIZADORA – COORDENADORES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL

Prof.^a Dra. Karina de Mello Conte
Coordenadora do Curso de Bacharelado em
Pedagogia

Prof.^a Dra. Fabíola Rainato Gabriel
Coordenadora do Curso de Bacharelado em
Nutrição

Prof.^a Renata Paula Fabri
Coordenador do Curso de Bacharelado em Enfermagem

Prof. Ms. Edson Alves de Barros Júnior
Coordenador dos Cursos de Bacharelado em
Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Prof. Ms. Francisco de Assis Breda
Coordenador do Curso de Bacharelado em
Administração

Prof.^a Dra. Selma Bellusci
Coordenadora dos Cursos de Licenciatura e
Bacharelado em Biologia

Prof. Ms. Edson Renato Nardi
Coordenador do Curso de Licenciatura em Filosofia

Prof. Luciano Bergamo
Coordenador do Curso de Bacharelado em Sistemas
de Informação

Prof. Dr. Elvisney Aparecido Alves
Coordenador dos Cursos de Tecnólogo em Agronegócios,
Gestão Financeira e Recursos Humanos

Prof.^a Ms. Gabriela Ferreira Oliveira de Souza
Coordenadora do Curso de Tecnólogo em Estética e
Cosmetologia

Prof. Ms. Eurípedes Barsanulfo Gonçalves Gomide
Coordenador do Curso de Bacharelado em Educação
Física

Prof. Ms. Engels Câmara
Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação
Física

COMISSÕES

SECRETARIA EXECUTIVA

Giovana Helena Moroti de Aquino
Assistente de Coordenação de Relações Institucionais

Juliana de Oliveira Lima
Assistente de Coordenação de Relações Institucionais

Mariana Baltazar Mazzaron Groti
Assistente de Coordenação Geral de EaD

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Thais Chiocca
Secretária de Iniciação Científica

Prof. Rafael Menari Archanjo
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

CERTIFICAÇÃO

Márcia Damasceno
Secretária de Extensão

Priscila Marques
Secretária de Extensão

Josiane Maria
Secretária de Extensão

ORGANIZAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Raphael Fantacine de Oliveira
Web Design

Luis Antonio Guimarães Toloi
Web Design

Prof. Rafael Archanjo
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

SUPERVISORES DE POLO

Polo de Araçatuba (SP)

Aparecida Sebastiana Pedroso Tocchio

Polo de Barreiras (BA)

Naiana dos Santos Eufrásio Pinto

Polo de Barretos (SP)

Guilherme de Souza Vieira Alves

Polo de Belo Horizonte (MG)

Verner Roque Klafki

Ronaldo Antônio Pereira da Silva

Polo de Boa Vista (RR)

Adriano Teodoro da Silva

Polo de Bragança Paulista (SP)

Renato Lot

Polo de Buritis (RO)

Elizabeth dos Santos Vaz

Polo de Campinas (SP)

Renato Lot

Polo de Campo Grande (MS)

Arildo Cláudio de Silva Pinho

Polo de Caraguatatuba (SP)

Maria Alice Galvão de Oliveira

Polo de Cuiabá (MT)

Aline Moreira Tosta Melo

Polo de Curitiba (PR)

Gabriel Luis Spina

Ieda Maria Bernet de Almeida

Polo de Feira de Santana (BA)

Alexandre Correia da Silva Jesus

Polo de Guaratinguetá (SP)

Allan Meneghelli Faccini

Polo de Ji-Paraná (RO)

Keila Barbosa da Silva

Polo de Maceió (AL)

Ewerton Oliveira Carvalho

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Eric Luiz Mota Mello Freire

Polo de Palmas (TO)

Oswaldo Xavier

Polo de Pelotas (RS)

Carolina Ribeiro da Cunha

Polo de Porto Velho (RO)

Anderson Fabiano dos Santos

Polo de Rio Branco (AC)

Valdirene Mantoani

Polo de Rio Claro (SP)

Erica Maria da Silva Mesquita

Polo de Rio Verde (GO)

Suely Lima

Polo de Rondonópolis (MT)

Alécio Borges dos Santos

Polo de Santo André (SP)

Welton Bastos

Polo de São José dos Campos (SP)

Allan Meneghelli Faccini

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Anderson Gonçalves dos Santos

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Adriano Campos Martins

Polo de São Paulo (SP)

Carlos Aparecido Florentino

Júlio César dos Santos

Polo de Taguatinga (DF)

Adailton Barbosa

Polo de Vilhena (RO)

Kelly Cristina Rodrigues Pedrosa

Polo de Vitória (ES)

Leandro Moreira Martins

Polo de Vitória da Conquista (BA)

Poliana Benevides Oliveira

LOCAIS

Polo de Araçatuba

Local: Unicolégio
Endereço: Rua Porangaba, 1030
Bairro: Vila Industrial
Cidade: Araçatuba (SP)

Polo de Barreiras

Local: Escola Jardim Imperial
Endereço: Rua Ibirapuera, 727
Bairro: Jardim Imperial
Cidade: Barreiras (BA)

Polo de Barretos

Local: Colégio Nomelini
Endereço: Rua 28, 844
Bairro: Centro
Cidade: Barretos (SP)

Polo de Batatais

Local: Claretiano – Centro
Universitário
Endereço: Rua Dom Bosco, 466
Bairro: Castelo
Cidade: Batatais (SP)

Polo de Belo Horizonte

Local: Colégio Dom Cabral
Endereço: Rua Aimorés, 1583
Bairro: Lourdes
Cidade: Belo Horizonte (MG)

Polo de Boa Vista

Local: Colégio Claretiano Santa Rita
Endereço: Rua Antônio Augusto
Martins, 52
Bairro: São Francisco
Cidade: Boa Vista (RR)

Polo de Bragança Paulista

Local: ISE
Endereço: Rua Coronel Afonso
Ferreira, 174
Bairro: Santa Terezinha
Cidade: Bragança Paulista (SP)

Polo de Buritit

Local: Claretiano – Centro
Universitário
Endereço: Avenida Ayrton Senna,
1751
Bairro: Setor 1
Cidade: Buritit (RO)

Polo de Campinas

Local: Colégio Padre Júlio Chevalier
Endereço: Rua Dr. Sales de Oliveira,
2000
Bairro: Vila Industrial
Cidade: Campinas (SP)

Polo de Campo Grande

Local: Escola General Osório
Endereço: Rua Pernambuco, 1533
Bairro: Vila Gomes
Cidade: Campo Grande (MT)

Polo de Caraguatatuba

Local: Colégio Canópus
Endereço: Avenida Mato Grosso, 900
Bairro: Indaiá
Cidade: Caraguatatuba (SP)

Polo de Cuiabá

Local: CEMA - Colégio Educacional
Maria Auxiliadora
Endereço: Avenida Dom Aquino, 449
Bairro: Bairro Dom Aquino
Cidade: Cuiabá (MT)

Polo de Curitiba

Local: *Studium Theologicum*
Endereço: Avenida Presidente Getúlio
Vargas, 1193
Bairro: Rebouças
Cidade: Curitiba (PR)

Polo de Feira de Santana

Local: Escola José de Anchieta
Endereço: Avenida João Durval
Carneiro, 3039
Bairro: Estação Nova
Cidade: Feira de Santana (BA)

Polo de Guaratinguetá

Local: Instituto Nossa Senhora do
Carmo
Endereço: Praça Joaquim Vilela, 360
Bairro: São Benedito
Cidade: Guaratinguetá (SP)

Polo de Ji-Paraná

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Rua Clóvis Arrais, 1323
Bairro: Centro
Cidade: Ji-Paraná (RO)

Polo de Maceió

Local: Colégio Santa Rosa
Endereço: Rua José Fragoso, 100
Bairro: Pajuçara
Cidade: Maceió (AL)

Polo de Mogi das Cruzes

Local: Instituto Dona Placidina
Endereço: Rua Senador Dantas, 284
Bairro: Centro
Cidade: Mogi das Cruzes (SP)

Polo de Palmas

Local: Colégio Palmas
Endereço: Avenida Joaquim Teótonio
Segurado, Quadra 602, Sul,
Conjunto 01, Lote 17
Bairro: Plano Diretor Sul
Cidade: Palmas (TO)

Polo de Pelotas

Local: Colégio Gonzaga
Endereço: Praça José Bonifácio, 166
Bairro: Centro
Cidade: Pelotas (RS)

Polo de Porto Velho

Local: Centro Educacional Mojuca
Endereço: Rua Almirante Barroso,
s/n.
Bairro: Nossa Senhora das Graças
Cidade: Porto Velho (RO)

Polo Rio Branco

Local: Instituto São José
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 722
Bairro: Centro
Cidade: Rio Branco (AC)

Polo de Rio Claro

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Avenida Santo Antonio
Maria Claret, 1724
Bairro: Cidade Claret
Cidade: Rio Claro (SP)

Polo de Rio Verde

Local: Instituto Educar
Endereço: Rua 33, 649
Bairro: Carolina
Cidade: Rio Verde (GO)

Polo de Rondonópolis

Local: Escola Cândido Portinari
Endereço: Rua Otávio Pitaluga, 839
Bairro: Centro
Cidade: Rondonópolis (MT)

Polo de Santo André

Local: Associação Beneficente e Educadora
Endereço: Avenida Dom Pedro I, 395
Bairro: Silveira
Cidade: Santo André (SP)

Polo de São José dos Campos

Local: Instituto São José
Endereço: Rua Presidente Wenceslau Braz, 75/161
Bairro: Jardim Esplanada
Cidade: São José dos Campos (SP)

Polo de São José do Rio Preto

Local: Colégio Agostiniano São José
Endereço: Rua dos Agostinianos, 88
Bairro: Jardim Santa Catarina
Cidade: São José do Rio Preto (SP)

Polo de São Miguel do Guaporé

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Avenida Capitão Silvio, 600
Bairro: Cristo Rei
Cidade: São Miguel do Guaporé (RO)

Polo de São Paulo

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Rua Martin Francisco, 604
Bairro: Santa Cecília
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de Taguatinga

Local: Centro Educacional Stella Maris
Endereço: Área Especial para Igreja Católica
Bairro: Setor "C", 7B
Cidade: Taguatinga (DF)

Polo de Vilhena

Local: COOPEVI
Endereço: Rua Capitão Castro, 4807
Bairro: Centro
Cidade: Vilhena (RO)

Polo de Vitória

Local: Centro Educacional Agostiniano
Endereço: Rua Thiers Velloso, 125
Bairro: Centro
Cidade: Vitória (ES)

Polo de Vitória da Conquista

Escola Monteiro Lobato
Endereço: Avenida Pernambuco, 436
Bairro: Brasil
Cidade: Vitória da Conquista (BA)

370.5 E46

VII Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica
Anais do VII Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC)
– Batatais,
SP : Claretiano, 2014.

131 p.

ISBN: 2526-1460

1. Iniciação científica - Encontro. 2 . Pesquisadores – Encontro.

SUMÁRIO

TEMA 1	A ATIVIDADE DE CULTURA CORPORAL DE MOVIMENTO DENTRO DO PROJETO “ESPORTE PELA PAZ”	1
TEMA 2	A ECONOMIA COM A UTILIZAÇÃO DO PREGÃO NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, EXERCÍCIO DE 2013	2
TEMA 3	A IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS NAS PEQUENAS EMPRESAS: UM ESTUDO DE CASO	3
TEMA 4	A INFLUÊNCIA DO PENSAMENTO FILOSÓFICO DE SANTO AGOSTINHO NA OBRA DE J. R.R. TOLKIEN.....	4
TEMA 5	A LICITAÇÃO VERDE COMO INSTRUMENTO SUSTENTÁVEL NA ADMISTRAÇÃO PÚBLICA	5
TEMA 6	A NOÇÃO DE FRONTEIRA NA GEOGRAFIA POLÍTICA	6
TEMA 7	A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS INDÍGENAS GUARANI-KAIOWÁ NA ALDEIA JAGUAPIRU EM DOURADOS – MS.....	7
TEMA 8	A REPRESENTAÇÃO DA FASE SANATORIAL (1930-1950) NO IMAGINÁRIO DA POPULAÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP.....	8
TEMA 9	ANÁLISE COMPARATIVA DA DEGRADAÇÃO DO SOLO DE UMA PROPRIEDADE RURAL NO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO-RO	9
TEMA 10	ANÁLISE E DISCUSSÃO DA PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BURITIS-RO: ESTUDO DE CASO	10
TEMA 11	ANALISES DE COLIFORMES TOTAIS EM CARNES MOÍDAS COMERCIALIZADAS EM SUPERMERCADOS DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, RONDÔNIA	11
TEMA 12	AS COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS DO PROFISSIONAL DA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS NO SÉCULO XXI.....	12
TEMA 13	ATUAÇÃO E FORMAÇÃO DO TRABALHADOR PARA O POLO NAVAL DE RIO GRANDE-RS	13
TEMA 14	AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COMO FERRAMENTA DE EVIDÊNCIAS E MENSURAÇÃO PARA A AUDITORIA CONTÁBIL	14
TEMA 15	AVALIAÇÃO DE BEBIDA FUNCIONAL À BASE DE EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DE SOJA COM POLPA DE MANGABA	15

SUMÁRIO

TEMA 16	AVALIAÇÃO DO MÉTODO DE GERAÇÃO DE MALHA DE PONTOS DO SOFTWARE QUANTUM GIS NA COLETA DE DADOS TOPOGRÁFICOS COM USO DE GPS GEODÉSICO	16
TEMA 17	CHARLES CHAPLIN: UM SUSPIRO DE SENSIBILIDADE NA ESCURIDÃO DA GUERRA	17
TEMA 18	COMPORTAMENTO DE MUS MUSCULUS COM PRIVAÇÃO SOCIAL	18
TEMA 19	CONHECIMENTO E UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS NA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS, NO MUNICÍPIO DE BURITI-RO	19
TEMA 20	DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM MATAS CILIARES: ESTUDO DE CASO DO RIO CANDEIAS EM BURITIS/RO	20
TEMA 21	DESCRIÇÃO DE TRAÇOS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM SERVIDORES MUNICIPAIS NO INTERIOR DA BAHIA	21
TEMA 22	DETERMINANTES DO EXCESSO DE REMUNERAÇÃO EXECUTIVA NAS EMPRESAS BRASILEIRAS LISTADAS NA BM&FBOVESPA	22
TEMA 23	EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: ESTUDO DE CASO DE AFETIVIDADE NAS INTERAÇÕES EM UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM EM CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA	23
TEMA 24	EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA: UM OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS EDUCATIVAS E SUAS IMPLICAÇÕES NA APRENDIZAGEM	24
TEMA 25	EDUCAÇÃO INCLUSIVA: OS BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO DA PEDAGOGIA MUSICAL E PSICOMOTRICIDADE PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	25
TEMA 26	EDUCAÇÃO MUSICAL NO BRASIL: IMPLEMENTAÇÃO DA LEI Nº 11.769/08 NA EDUCAÇÃO BÁSICA	26
TEMA 27	EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO ORAL CRÔNICA COM L-GLUTAMINA E L-ALANINA LIVRES OU COMO DIPEPTÍDEO SOBRE A GLUTAMINEMIA EM RATOS SUBMETIDOS AO EXERCÍCIO RESISTIDO	27
TEMA 28	ENSINO COLETIVO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EM DUAS ONGS DE PAULISTA-PE: POSSIBILIDADES DE UM ENSINO VOLTADO PARA A FORMAÇÃO HUMANA E SOCIAL	28
TEMA 29	ESTÁGIO SUPERVISIONADO E O PROGRAMA PIBID: A BUSCA PELA FORMAÇÃO DOCENTE DE UM GRUPO DE LICENCIANDOS NO INTERIOR DE GOIÁS NO ANO DE 2013	29
TEMA 30	ESTUDO COMPARATIVO A RESPEITO DA NOÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE TURING NA COMPUTAÇÃO EM TURMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	30
TEMA 31	ESTUDO COMPARATIVO DE SUSTENTABILIDADE EM RELAÇÃO A DOIS SISTEMAS DE TUTORIA E FORMAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM CURSOS SUPERIORES NA MODALIDADE A DISTÂNCIA	31
TEMA 32	ESTUDO DE CASO DE ESTILO PROATIVO DE TUTORIA EM CURSOS SUPERIORES NA MODALIDADE EAD	32

SUMÁRIO

TEMA 33	GEO-OBAS: TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS.....	33
TEMA 34	GERENCIAMENTO DE RESULTADOS CONTÁBEIS À LUZ DAS DIFERENÇAS ENTRE O LUCRO CONTÁBIL E TRIBUTÁRIO	34
TEMA 35	GIARDOSE EM CRIANÇAS DA E.E. JOSÉ OMETTO, ARARAS-SP.....	35
TEMA 36	HIPISMO NA ESCOLA: POTENCIALIDADES DE UM ESPORTE NÃO CONVENCIONAL	36
TEMA 37	II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS: PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA OU AFIRMAÇÃO DE INTERESSES DO GOVERNO	37
TEMA 38	IMPACTO DO USO DA TERRA NA DIVERSIDADE DE BACTERIA E BIOMASSA MICROBIANA EM SOLOS DA AMAZÔNIA.....	38
TEMA 39	IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE.....	39
TEMA 40	INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA DE LESÕES NEOPLÁSICAS E PRÉ-NEOPLÁSICAS DO COLO UTERINO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP	40
TEMA 41	KARATÊ-DÔ: ARTE, CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL	41
TEMA 42	LÍNGUA TERENA: ASPECTOS MORFOLÓGICOS	42
TEMA 43	MAPEAMENTO DOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS CRIANÇAS E JOVENS ENTRE JANEIRO DE 2012 E JUNHO DE 2013 DO MUNICÍPIO DE BATATAI-SP	43
TEMA 44	O CARONTE MITOLÓGICO, O CLÁSSICO E O REVISITADO: UM PASSEIO PELAS IMAGENS DO BARQUEIRO INFERNAL.....	44
TEMA 45	O CURRÍCULO DE FILOSOFIA NA REDE PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO: UMA ANÁLISE SOBRE A METODOLOGIA TEMÁTICA EM DETRIMENTO DA HISTÓRIA DA FILOSOFIA	45
TEMA 46	O PAPEL POLÍTICO DOCENTE: FLORESTAN FERNANDES E A CULTURA CÍVICA	46
TEMA 47	O TRANSPORTE URBANO EM RIBEIRÃO PRETO ENTRE 2002 E 2012: BREVES APONTAMENTOS AO DEBATE SOBRE MOBILIDADE URBANA	47
TEMA 48	PARA UMA CRÍTICA AO DOGMATISMO CIENTÍFICO E AO DISCURSO IDEOLÓGICO DA CIÊNCIA	48
TEMA 49	PIBID E ENSINO DE HISTÓRIA: A QUESTÃO INDÍGENA NO BRASIL	49
TEMA 50	POLÊMICAS ACERCA DA REPARTIÇÃO DOS ROYALTIES DO PRÉ-SAL ENTRE OS ESTADOS DA REGIÃO SUL: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DA GEOGRAFIA POLÍTICA	50
TEMA 51	PRÁTICAS EDUCATIVAS: UM RE-OLHAR DISCENTE SOBRE A APRENDIZAGEM INTEGRADORA	51

SUMÁRIO

TEMA 52	REALIZAÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO EDUCATIVO COM COMUNIDADE GUARANI	52
TEMA 53	VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE BURITIS-RO.....	53

APRESENTAÇÃO

VII ENCIC: APRENDENDO A CAMINHAR POR MEIO DE NOVAS PERGUNTAS

"Não podemos ter medo de não saber. O que devemos recear é o não termos inquietação para passarmos a saber" (Mia Couto)

Despertar a vocação para a pesquisa, educar para a constituição de um cidadão menos afeito ao senso comum, capaz de formular reflexões epistemológicas pertinentes ao contexto de sua área de atuação e, por extensão, aos anseios de uma sociedade que ainda engatinha quanto à resolução de um emaranhado de problemas, é o principal desafio da Iniciação Científica. Experiências ainda precoces propiciadas por encontros de iniciação científica são salutares para a identificação de potenciais talentos que possam contribuir com a esfera da investigação acadêmica. Para aqueles que não objetivam seguir carreira no nível superior, essa vivência auxiliará, no mínimo, na concepção de um olhar mais acurado frente ao exercício de ser e estar na era da informação e das descobertas.

Nessa confluência, iniciativas do Claretiano como a articulação do *Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC)* são preponderantes. O evento chega à sua sétima edição, apresentando números que revelam um amadurecimento gradativo de seu formato e o fortalecimento de sua principal ação: a apresentação e socialização de trabalhos, conforme se constata nos dados do quadro a seguir:

NÚMERO DE TRABALHOS APRESENTADOS						
I ENCIC (2008)	II ENCIC (2009)	III ENCIC (2010)	IV ENCIC (2011)	V ENCIC (2012)	VI ENCIC (2013)	VII ENCIC (2014)
70	65	206	185	694	721	805

A Comissão Organizadora do **VII ENCIC** também oportunizou aos **8.748 inscritos** um número de **529 palestras**, **20 mesas-redondas**, **14 oficinas** e **3 workshops** – além de apresentações culturais. As atividades vigoraram em 34 polos disseminados em todo território nacional. Os temas contemplaram as grandes áreas dos cursos ofertados pela instituição, de maneira específica, inter ou multidisciplinar – nessas duas últimas possibilitando o diálogo entre campos distintos do conhecimento.

Embora seja uma célula humilde, o evento corrobora para reafirmação do princípio da missão institucional, que, dentre outras coisas, consiste em formar para “a investigação da verdade”; não de maneira redutora, mas agregando o olhar *frankliano* que nos desafia ao “compromisso com a ética” e com a “formação integral” do homem. Tal perspectiva convoca-nos a repensar o fazer científico a partir de uma abertura integradora e humana, para que o produto das pesquisas colabore com pequenos avanços plurais da comunidade humana, na construção de partilhas que favoreçam harmonias e novos modos responsivos de ação no mundo.

Em nome da Direção, parabenizo alunos e educadores, que se empenharam sobremaneira para solidificar o sentido do encontro, favorecendo ainda o alcance de números expressivos

Prof. Rafael Archanjo

Coordenador Geral de Pesquisa
e Iniciação Científica

PÔSTERES

A ATIVIDADE DE CULTURA CORPORAL DE MOVIMENTO DENTRO DO PROJETO “ESPORTE PELA PAZ”

Janety Mara Ferreira Martins; Karen Bonatto Cavalcante;

Jaqueline Madeira Cruz; Arthur Braga de Oliveira

Claretiano – Centro Universitário – Polo de Batatais (SP)

A implantação de espaços de vivências que estimulem um novo olhar e novos comportamentos que fortaleçam a paz, a não violência e o convívio saudável é uma estratégia privilegiada por este projeto, chamado Esporte pela Paz, desenvolvido na cidade de Serra, no Espírito Santo. Este trabalho tem como objetivo verificar como a realização de atividades de vivência e esportes balizados na Cultura Corporal de Movimento realizados com crianças e jovens moradores de Central Carapina podem ser úteis à construção de uma Cultura de Paz. A partir da análise do projeto realizada em Serra, avaliamos a proposta pedagógica, no que se refere à aplicação do paradigma de Cultura Corporal de Movimento como mecanismo propulsor de novas formas de sociabilidade, com vistas à redução da violência interpessoal. Foi realizada uma pesquisa documental acerca do projeto, bem como do Plano de Curso e Relatórios Pedagógicos, na qual o grupo verificou a frequência da participação de jovens e crianças e sua adesão, demonstrou a alteração na relação com os colegas e com os instrutores durante o período do projeto e também revelou que as crianças e jovens se motivavam nas atividades práticas (oficina esportiva), demonstrando modificação de comportamento e melhores níveis de interação. Em relação à Cultura Corporal de Movimento, o projeto alcançou seu objetivo no que se refere à modificação de comportamento nas vivências durante o projeto, e que esse paradigma usado na vivência prática colaborou. Não se queria a rigidez de uma formação esportiva, mas trabalhar com o esporte e outros assuntos transversais voltados à efetivação de uma cultura pacífica.

A ECONOMIA COM A UTILIZAÇÃO DO PREGÃO NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, EXERCÍCIO DE 2013

Christiano Alves Vieira

Claretiano – Centro Universitário – Polo de Batatais (SP)

O Município de Ji-Paraná vem obtendo economia com a redução das modalidades de licitações previstas na Lei nº 8.666/93 utilizando o pregão, que é disciplinado pela Lei nº 10.520/02, destinado à aquisição de bens ou serviços comuns. Na modalidade pregão, é aberta a fase de lances com disputa entre as empresas que cadastraram suas propostas via sistema, e, no município, é utilizado o Sistema Comprasnet do Governo Federal para a realização dos pregões. Este estudo tem como objetivo demonstrar a economia com a utilização do pregão. Com base em pesquisa apurada junto à Comissão Permanente de Licitação de Ji-Paraná-RO, foi realizada, no exercício de 2013, a quantidade de 193 (cento e noventa e três) licitações na modalidade pregão, estimando-se gastar R\$66.439.506,99 (sessenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, quinhentos e seis reais e noventa e nove centavos), obtendo economia de R\$27.289.863,43 (vinte e sete milhões, duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos), equivalendo a 41,07% (quarenta e um vírgula sete por cento) do estimado a gastar, em virtude da possibilidade oferecida no pregão de negociação dos valores ofertados, o que não é aceito nas modalidades previstas na Lei nº 8.666/93. Caso tivesse aplicado somente as licitações previstas na Lei 8666/93, não conseguiria alcançar tal economia pela inviabilidade de negociação nas referidas aquisições. Diante dos fatos apresentados, pode-se concluir que a utilização do pregão é viável na Administração Pública, tornando possível a economia tão necessária aos cofres públicos.

A IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS NAS PEQUENAS EMPRESAS: UM ESTUDO DE CASO

Liliam Patricia de Albuquerque¹; Marcos Roberto Souza do Bom Despacho²;

Mateus Silva Alves²; Regiane Amanda Monge Dias da Costa²

¹Claretiano – Centro Universitário – Polo de Cuiabá (MT)

²Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura – ICEC (MT)

Nenhuma organização, independentemente de seu porte, pode desprezar a implementação de um plano de cargos e salários. Tal plano objetiva estabelecer uma política salarial adequada que permitirá o crescimento profissional dos funcionários de acordo com seus desempenhos e aptidões, além oferecer subsídios ao plano de carreira. A implantação de uma política de cargos e salários nas pequenas empresas deve ser amplamente investigada e divulgada, tendo em vista o resultado benéfico que pode ser alcançado com tal prática. Diante disso, este estudo tem por objetivo apresentar uma análise sobre a importância da implantação de um PCCS em uma pequena empresa. Objetiva-se utilizar como procedimento a pesquisa bibliográfica para fundamentar a pesquisa de campo, realizada por meio de pesquisa-ação. A Cookeluxo Doces é uma empresa fabricante de doces diversos de pequeno porte, possuindo 12 funcionários. Para o desenvolvimento do PCCS, em 2014, foram utilizadas análises entre os cargos, atribuições e salários existentes na empresa por meio do método misto, somando-se os métodos observação e entrevista direta, efetuando-se comparativos com os existentes no mercado atual. Esta análise comparativa foi realizada com base no estudo de outros modelos, observando-se o desenvolvimento do potencial do profissional, bem como sua valorização, o que garante, por efeito, melhorias em todos os processos. Após a implantação, os resultados apontam para um melhor ambiente de trabalho, maior valorização, retenção de talentos, entre outros. Pode-se concluir que o custo de desenvolvimento do PCCS é baixo, sendo possível aplicá-los nas pequenas empresas e tornar possível à organização alcançar o equilíbrio interno e externo.

A INFLUÊNCIA DO PENSAMENTO FILOSÓFICO DE SANTO AGOSTINHO NA OBRA DE J. R.R. TOLKIEN

Mateus de Melo Fernandes

Claretiano – Centro Universitário – Polo de Batatais (SP)

Amplamente discutidos pela filosofia, pela religião e pela arte, o Bem e o Mal sempre ocuparam lugar de destaque no tocante às questões humanas. Na literatura, é marcante na obra de J. R. R. Tolkien, escritor inglês, em sua saga mítica “O Senhor dos Anéis” e livros relacionados, o evidente conflito entre as frentes do “bem e do mal” na Terra Média, ambiente criado pelo escritor. Pode-se perceber uma estreita aproximação dos escritos de Tolkien aos conceitos propostos no período medieval pelo filósofo cristão e bispo católico Agostinho de Hipona. Desse modo, em uma revisão de literatura, analisamos, de modo breve, a vida de Tolkien, a possível influência da fé católica, professada pelo autor, em seus escritos e a associação de tais conceitos generosamente abordados por Tolkien em sua obra aos pensamentos propostos na filosofia agostiniana. Concluimos, assim, após breve análise, que a obra tolkieniana “O Senhor dos Anéis”, não obstante a sua natureza mitológica na construção da ficção, possui sua base fundante no pensamento de Santo Agostinho, estando fortemente alicerçada nos valores e virtudes cristãos da justiça, temperança, fortaleza e perseverança. Percebe-se em Tolkien a ideia do mal como uma privação do Ser, como fruto de escolhas por bem menores em detrimento ao Bem maior, sendo essa a origem da desgraça, inexistente anteriormente e tal concupiscência, fruto das más escolhas, são a fonte de dor e sofrimento, residindo aí a influência agostiniana na obra de Tolkien.

A LICITAÇÃO VERDE COMO INSTRUMENTO SUSTENTÁVEL NA ADMISTRAÇÃO PÚBLICA

Cleber Lima Miguel; Lucas Duarte de Matos; Marlene Rosa Brandão;
Marta Ribeiro de Oliveira; Rudinaldo Lacerda de Souza
Claretiano – Centro Universitário – Polo de Barretos (SP)

A Lei n. 12.349/2010, a qual alterou a Lei de Licitações n. 8.666/93, inovou o cenário das licitações brasileiras ao introduzir requisitos socioambientais para as aquisições de bens e serviços na Administração Pública, colocando o Brasil um passo à frente rumo ao crescimento e desenvolvimento sustentável. O objetivo deste artigo é mostrar a importância das Compras Públicas Sustentáveis (CPS), também chamadas de “Licitações Verdes”, que têm como foco central garantir, futuramente, a disponibilidade dos recursos hoje encontrados, priorizando a compra de produtos que atendam critérios de sustentabilidade em todo o seu ciclo de produção, desde a extração da matéria-prima até o seu descarte e reciclagem. Por meio de pesquisas bibliográficas, foi mostrado o maior desafio da Administração Pública nesse cenário de grandes polêmicas envolvendo a política de desenvolvimento sustentável. Tudo isso se traduz no equilíbrio entre selecionar a melhor proposta ao interesse público e atender o dever do Estado de proteção ao meio ambiente, onde nem sempre a proposta licitatória de menor valor se torna a melhor aquisição. Portanto, a utilização da licitação como instrumento sustentável na Administração Pública torna-se um dos passos mais importantes na busca do desenvolvimento político e sustentável do país, trazendo novos paradigmas entre valor monetário e valor sustentável, em busca do benefício comum da sociedade nas aquisições públicas.

A NOÇÃO DE FRONTEIRA NA GEOGRAFIA POLÍTICA

Wesley de Souza Arcassa
Universidade Estadual de Londrina – UEL (PR)

Desde a sua origem, o campo de estudo da Geografia Política sempre abordou a temática das fronteiras. Isso porque sua discussão é imprescindível, dado que elas incorporam uma das mais reconhecidas relações entre o Estado e o território, bem como as relações interestatais. Tanto na fase áurea do Estado-nação territorialmente definido, independente e soberano, quanto atualmente, quando em algumas regiões as forças de integração se tornam poderosas face às de separação, o estudo sobre o significado das *frontiers* e *boundaries* coloca-se como um dos mais importantes para a Geografia Política. Os termos *frontiers* (fronteiras) e *boundaries* (limites) têm sido amplamente utilizados, muitas vezes alternadamente, por geógrafos e outros cientistas para descrever as divisões políticas, seja a nível nacional ou internacional. Ao se alvitrar o presente trabalho, objetiva-se realizar uma análise da noção de fronteira construída no âmbito da Geografia Política, além de demonstrar a diferenciação existente entre “fronteira” e “limite”, o que auxilia no esclarecimento de muitas das dificuldades ligadas à relação que surge da justaposição dos Estados. Como princípio metodológico norteador para a elaboração do trabalho, utilizou-se, principalmente, o levantamento de bibliografia concernente à temática, oriunda de diferentes suportes e fontes, uma vez que este estudo realiza uma análise essencialmente teórica do assunto abordado. Nesse sentido, pode-se dizer que, no período moderno, as fronteiras aparecem como as “molduras dos Estados-nações”, de modo que tanto o seu estabelecimento como eventuais modificações são manifestações de transformações que estão se processando no interior das sociedades, sem se esquecer, é claro, das relações de vizinhança.

A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS INDÍGENAS GUARANI-KAIOWÁ NA ALDEIA JAGUAPIRU EM DOURADOS – MS

Maria Angélica Grassi; Arethusa Almeida de Paula
Claretiano – Centro Universitário – Polo de Batatais (SP)

Este estudo foi realizado no ano de 2013 e trata da produção cultural de artefatos dos indígenas da etnia Guarani-Kaiowá, os quais foram reassentados na aldeia Jaguapiru, em Dourados-MS e confinados em meados de 1990 nessa Reserva, tendo modificado drasticamente o seu modo de vida tradicional. Por meio de visitas, registro fotográfico do material artístico produzido na reserva, questionário e conversas informais com representantes dessa produção, verificou-se a produção de sua arte, quais materiais encontram na natureza e como compreendem a necessidade de manter esse rico patrimônio cultural. Para conhecer os caminhos desta produção, estudamos e observamos os artefatos produzidos. Consideramos o conhecimento já existente sobre os padrões geométricos tradicionais, fazendo um comparativo com a produção atual, sua transmissão e preservação e quais soluções se tem encontrado para manter viva sua cultura; utilizamos publicações de dois dos maiores conhecedores do universo de produção cultural de artefatos de indígenas, no âmbito nacional e desta região, Berta G. Ribeiro e Antonio Jacó Brand. A comunidade sofre um processo de descaracterização cultural, seguindo padrões geométricos originais de antepassados; os significados desses padrões não são mudados, apenas alternados, pois os indígenas afirmam ser sua comunicação com Deus, Tupã, porém, não compreendem o significado da simbologia. Além disso, a produção perdeu sua espontaneidade, sendo feita por encomendas e acarretando em distorção dos propósitos e valores originais; ela, entretanto, tomará outros rumos, resultando em prejuízo à cultura e cosmovisão desses povos. A solução seria reeducar o índio em suas práticas culturais, podendo ser fonte de subsistência, fator de orgulho e pertencimento da cultura da qual faz parte.

A REPRESENTAÇÃO DA FASE SANATORIAL (1930-1950) NO IMAGINÁRIO DA POPULAÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

Ana Cláudia Ferraz Orrú; Luciana Squarizi
Claretiano – Centro Universitário – Polo de Batatais (SP)

O presente estudo teve como objetivo central analisar a representação da Fase Sanatorial no imaginário da população de São José dos Campos, a fim de identificar os conflitos presentes na memória do cidadão joseense. Com este trabalho, almejou-se contribuir com os estudos sobre a Fase Sanatorial, assim como espera-se que a divulgação dos resultados contribua com os projetos de Educação Patrimonial desenvolvidos pelo Núcleo de Preservação do Patrimônio Histórico, Humano e Arquitetônico do Parque Vicentina Aranha (NUPHA). A pesquisa insere-se no contexto da Nova História Cultural. Entende-se que a identidade social é uma construção histórica que remete a uma luta de representações: a representação imposta pelo poder e a representação da própria comunidade. Identificou-se o discurso de identidade a partir da análise do periódico *Correio Joseense*, entre 1920 a 1950, e de depoimentos recolhidos e disponibilizados pelo NUPHA com o Projeto *Ladeira da Memória*. Apesar de perceber que nem toda a população se identifica com esse período, destaca-se a importância de preservar essa memória por aqueles que a vivenciaram, assim como a promoção de projetos de Educação Patrimonial, para criar um vínculo entre o cidadão e a memória de sua cidade.

ANÁLISE COMPARATIVA DA DEGRADAÇÃO DO SOLO DE UMA PROPRIEDADE RURAL NO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO-RO

José Abílio de Souza; João Regis Alves Correa
Claretiano – Centro Universitário – Polo de Buritis (RO)

O processo de apropriação e exploração ambiental é carente de diagnósticos que contemplem a necessidade de prevenção de impactos ambientais considerados negativos, tanto para se evitar a degradação do ambiente a ser explorado quanto para minimizar as degradações já existentes. Sabendo das possíveis modificações nos níveis de nutrientes que um solo, sob diferentes uso e manejo, pode apresentar, este trabalho se justifica pela importância de determinar a acidez e os teores de metais presentes em solos utilizados por diferentes tempos de uso. Busca-se, no desenvolver do trabalho, analisar o solo de áreas com pastagens degradadas mediante a quantificação de diferentes componentes químicos. Determinando os teores de P, K, Ca, Mg, Ca+Mg, Al, H, H+Al, acidez do solos e M. O presentes nos diferentes solos submetidos a diferentes tempos de uso. O solo foi coletado no sítio São Francisco, localizado no município de Monte Negro-RO. Foram coletadas amostras de solos em áreas de pastagem que mantêm diferentes sistemas de uso e manejo do solo, totalizando quatro amostras. A amostra 1 é composta pela vegetação nativa, a amostra 2,3,4, composta por solo com sistema de plantio de *Brachiaria* por 10, 20 e 30 anos. As análises foram realizadas pelo Laboratório Plante Certo, do Município de Várzea Grande-MT. Tendo em vista os resultados obtidos, verifica-se que a acidez do solo diminui de acordo com o tempo de uso e que o teor de alumínio é maior na vegetação natural. Além disso, a distribuição de fósforo na vegetação natural é maior que nas pastagens, devido ao tempo de uso desse solo; os teores de cálcio, potássio e magnésio aumentaram com o passar dos anos; e a quantidade de matéria orgânica nas pastagens é maior que na mata nativa devido ao solo da região ser do tipo arenoso.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DA PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BURITIS-RO: ESTUDO DE CASO

Margareth Barbosa dos Santos; Elessandra Silva Porcidonio Oliveira; Estiomar Ferreira da Silva
Claretiano – Centro Universitário – Polo de Buritis (RO)

O lixo tem causado grandes impactos ao meio ambiente, principalmente nos grandes centros. Mesmo com a diminuição da população rural, que migra, cada vez mais, para as cidades, e o aumento do consumo de produtos industrializados, houve um acréscimo considerável dos resíduos sólidos. Este trabalho tem o objetivo de analisar e discutir os impactos ambientais causados pela disposição inadequada do lixo na zona rural do município de Buritis-RO, bem como orientar a população quanto à destinação correta dos resíduos sólidos. O artigo foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica e estudo de caso na região de maior ocorrência. Observou-se, no desenvolvimento da pesquisa, as consequências negativas causadas por esses resíduos quando depositados irregularmente, principalmente no que tange aos aspectos sociais e ambientais, afetando diretamente o meio ambiente, com a poluição do solo, da água, do ar e a proliferação de vetores de doenças, acometendo, assim, a qualidade de vida das pessoas. Diante de tal cenário, é notável a necessidade de implementação de programas de educação ambiental e investimentos em infraestrutura adequada ao tratamento dos resíduos.

ANALISES DE COLIFORMES TOTAIS EM CARNES MOÍDAS COMERCIALIZADAS EM SUPERMERCADOS DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, RONDÔNIA

Tiago Barcelos Valiatti; Deisi Kelli Leite da Silva;
Natália Faria Romão; Fabiana de Oliveira Solla Sobral
Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná – CEULJI/ULBA (RO)

A carne bovina, devido à sua composição rica em nutrientes, elevada atividade de água e pH favorável para a maioria dos micro-organismos, é bastante susceptível à deterioração microbiana. Em especial, a carne moída oferece maior risco de contaminação, pois apresenta maior superfície de contato, além de sofrer maior manipulação. Os coliformes totais constituem um grupo de enterobactérias presentes nas fezes e no meio ambiente. A sua pesquisa nos alimentos é considerada como indicador de qualidade higiênico-sanitária. Tendo em vista o alto consumo e a produção de carne no estado de Rondônia, o trabalho teve por objetivo avaliar a presença de coliformes totais em amostras de carne moída comercializadas nos mercados de Ji-Paraná, em Rondônia. A metodologia utilizada foi o sistema Petrifilm™, uma alternativa mais rápida ao método de plaqueamento convencional. Foram analisadas 20 amostras de carne moída, sendo 10 amostras do estabelecimento 1 e 10 amostras do estabelecimento 2. Após a realização da análise, observou-se que o estabelecimento 1 apresentou 2 amostras com maior índice de contaminação, sendo que o estabelecimento 2 apresentou 3 amostras. Mesmo não existindo padrão para contagem de coliformes totais em carnes moídas, os resultados apontaram higiene insatisfatória no processamento do produto, apresentando risco à saúde do consumidor. Conclui-se que, apesar de os resultados não apresentarem um elevado índice de contaminação, torna-se necessário o cuidado com a higienização dos manipuladores e dos equipamentos que estão em contato com a carne moída, pois esse alimento é consumido na forma crua por alguns consumidores, trazendo, assim, riscos à saúde pública e à segurança alimentar.

AS COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS DO PROFISSIONAL DA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS NO SÉCULO XXI

Liliam Patricia de Albuquerque¹; Luzia Graciela de Lara²; Nelcimair Silva Correia²; Roze Maria Alves Rodrigues²

¹Claretiano – Centro Universitário – Polo de Cuiabá (MT)

²Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura – ICEC (MT)

Diante da velocidade das mudanças ocorridas nas últimas décadas no mundo empresarial, a área de Recursos Humanos precisou se adaptar às demandas do mercado e, conseqüentemente, o profissional da área viu-se obrigado a adequar-se às exigências desse novo contexto. A relevância deste estudo dá-se em virtude da necessidade de uma reflexão crítica sobre o tema competências, visto que ele carrega algumas implicações como a exigência de capacitação contínua dos trabalhadores e inteligência emocional para encarar os desafios e pressões do dia a dia. Este estudo tem como objetivo apresentar as principais competências exigidas pelas organizações para os profissionais da área de Recursos Humanos neste século. Utilizou-se como procedimento a pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir de material já elaborado. Desde a Revolução Industrial até os dias de hoje, as empresas passaram por transformações diversas, e a área de Recursos Humanos tornou-se estratégica, exigindo, assim, profissionais cada vez mais preparados, fazendo com que diversas competências e habilidades fossem desenvolvidas. Dentre as competências exigidas atualmente, podemos citar: competências técnicas, de inovação, organizacionais e, especialmente, competências relacionais, porém, não se limitando a estas, pois muitas competências virão à tona devido às situações desafiadoras que requerem iniciativa e ação. Diante dos paradoxos e inúmeros desafios da área, os profissionais precisam estar em constante movimento e desenvolvendo competências que garantam sua relevância profissional. Logo, é necessário o profissional da área se reinventar diariamente, desenvolvendo novas competências e aprimorando as existentes.

ATUAÇÃO E FORMAÇÃO DO TRABALHADOR PARA O POLO NAVAL DE RIO GRANDE-RS

Adilson Jose Pereira Junior¹; Liziane Garcia-Torchelsen¹;

Viviani Rios Kwecko¹; Deivid Cristian Leal Alves²

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS (RS)

²Claretiano – Centro Universitário – Polo de Pelotas (RS)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, no quarto trimestre de 2013, os dados referentes à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC). Utilizando indicadores relativos à força de trabalho, a referida pesquisa demonstrou que, na região Sul, 41,1% dos brasileiros maiores de quatorze anos não tinham completado o Ensino Fundamental e 40,2% haviam concluído pelo menos o Ensino Médio. Buscando identificar o comportamento desses parâmetros na esfera local, foi realizada uma coleta de dados durante a Terceira Feira do Polo Naval de Rio Grande-RS, com objetivo de apontar as principais dificuldades na formação profissional dos trabalhadores. Para tanto, foram entrevistados, por meio de questionários semiestruturados, representantes de pequenas e médias empresas, ligadas direta ou indiretamente à indústria de petróleo, gás e offshore. O instrumento de pesquisa foi aplicado aos participantes da Rodada de Negócios promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio Grande do Sul (SEBRAE-RS), no período de 11 à 13 de março de 2014. Foi identificado que 24% dos trabalhadores têm formação escolar solicitada, mas não apresentam o conhecimento necessário para o efetivo desempenho do cargo; 21% possuem dificuldade de leitura, compreensão de texto e assimilação de conteúdos. Ao analisarmos os dados obtidos, notamos uma grande deficiência na Educação Básica dos trabalhadores, corroborando com os resultados apresentados pela PNADC. Esse fato deixa evidente que a formação básica está diretamente relacionada ao desempenho técnico, sendo de extrema importância para a atuação profissional.

AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COMO FERRAMENTA DE EVIDÊNCIAS E MENSURAÇÃO PARA A AUDITORIA CONTÁBIL

Alexandre Oliveira Branquinho; Carla Moreira Lima
Claretiano – Centro Universitário – Polo de Batatais (SP)

O presente estudo aborda a conjuntura de um tema que, ao longo dos anos, vem ganhando evidência para grande parte das empresas, sejam elas legalmente obrigadas a serem auditadas ou aquelas que adotam os procedimentos para terem maior segurança das informações geradas. A Auditoria de Sistemas de Informação visa assegurar a integridade e confiabilidade das informações importadas, suportados dados críticos e, por conta disso, são considerados ferramentas de grande avalia na definição das amostras no que tange à Auditoria Contábil. A realização deste estudo baseou-se na bibliografia sobre o assunto, e o material teórico levantado evidenciou os benefícios que a auditoria de sistemas com foco em segurança da informação, atrelada aos procedimentos de auditoria contábil, tornam os processos mais eficientes e seguros quanto à definição do tamanho das amostras para a realização de testes e a confiabilidade das informações analisadas, oferecendo informações mais seguras aos tomadores de decisão. Essa confiabilidade nas informações, dados, registros e amostras pode ser minimizada pelo uso da metodologia e mecanismos de segurança da informação.

AVALIAÇÃO DE BEBIDA FUNCIONAL À BASE DE EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DE SOJA COM POLPA DE MANGABA

Palmira Valois Oliveira Figuerêdo; Fábio Del Monte Cocozza
Universidade do Estado da Bahia – UNEB (BA)

O extrato hidrossolúvel de soja (EHS) inserido na alimentação humana possibilita acréscimo nutricional, proporcionando uma alimentação balanceada, com atributos funcionais ao organismo. São acrescentados à bebida sabores em forma de essência ou de polpa de frutas para retirada do sabor adstringente característico da bebida integral devido à presença de proteases. No cerrado baiano, a soja possui boa adaptabilidade e ótimos níveis de produção, sendo esse bioma rico em espécies frutíferas, em particular a mangabeira. O objetivo do trabalho é avaliar o extrato hidrossolúvel de soja com polpa de mangaba acrescida de adoçantes, por meio de análises físico-química e sensoriais. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado composto de três bebidas a saber: (T_1 =EHS mais polpa de mangaba e sacarose; T_2 = EHS mais polpa de mangaba e sucralose e T_3 = EHS mais polpa de mangaba e açúcar mascavo) oferecidos aos públicos infantil, adolescente e adulto, cada grupo composto por 30 indivíduos. O público infantil percebeu alguma diferença na consistência das bebidas; público adolescente não percebeu nenhuma diferença sensorial; já o público adulto percebeu maiores diferenças no odor e no sabor do que na aparência das bebidas, caracterizando a bebida integral de boa aceitação.

AVALIAÇÃO DO MÉTODO DE GERAÇÃO DE MALHA DE PONTOS DO *SOFTWARE* QUANTUM GIS NA COLETA DE DADOS TOPOGRÁFICOS COM USO DE GPS GEODÉSICO

Deivid Cristian Leal Alves¹; Eduardo Henrique da Cruz Rosca²; João Augusto de Carvalho Ferreira²; Miguel da Guia Albuquerque², Jean Marcel de Almeida Espinoza²; Tiago Borges Ribeiro Gandra²

¹Claretiano – Centro Universitário – Polo de Pelotas (RS)

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS (RS)

O planejamento para a coleta de dados geoespaciais é parte fundamental na elaboração de Modelos Numéricos de Terreno (MNT). A construção de uma malha de pontos robusta depende da acurácia do equipamento empregado, bem como da distribuição das amostras. Para tanto, faz-se necessária a delimitação precisa dos limites da área a ser mapeada e a definição da escala de análise, com maior ou menor detalhamento dependendo do objetivo do levantamento. O método visa à geração de uma malha de pontos georreferenciada a partir de duas ferramentas: randômica ou regular. A base randômica consiste na distribuição aleatória de pontos dentro da área de levantamento, sendo definida pela quantidade ou densidade de amostras. Já o método regular tem como parâmetros de entrada coordenadas conhecidas ou quantidade/densidade de pontos previamente estabelecida, mas com a diferença de que a malha é distribuída uniformemente dentro do recorte espacial. Nos trabalhos topográficos com uso de GPS Geodésico, com correção em tempo real (RTK), foram testados ambos os métodos de geração da malha de pontos em uma área com aproximadamente 4.650.000 m², objetivando a caracterização topográfica. Como resultado da avaliação, foi constatado que o método de base randômica não atendeu às necessidades do trabalho, pois houve a sobreposição de pontos, além da distribuição desigual das amostras no recorte espacial, dificultando a interpolação dos dados altimétricos. Já o método de base regular se mostrou mais efetivo quanto à aquisição de dados, com levantamento de pontos equidistantes (200 metros), correspondendo a uma melhor distribuição da cobertura amostral.

CHARLES CHAPLIN: UM SUSPIRO DE SENSIBILIDADE NA ESCURIDÃO DA GUERRA

Bruno Alberto Fonseca; Luciana Squarizi
Claretiano – Centro Universitário – Polo de Batatais (SP)

O trabalho faz uma reflexão sobre o filme como fonte histórica, tentando demonstrar como o cineasta apresenta e pontua o processo histórico da época. Para isso, foi selecionado da extensa filmografia do ator e cineasta Charles Spencer Chaplin *O Grande Ditador* (1940), seu primeiro filme falado, dentre os vários temas abordados no filme, o trecho selecionado para análise foi o discurso a favor da paz feito por um dos personagens vividos por Chaplin. Nesse trecho, o espectador é convidado a refletir sobre o antissemitismo, a expansão do nazifascismo na Europa e os malefícios de uma guerra. De forma emblemática, o personagem apresenta sua visão sobre o momento histórico vivido, sendo esse o gancho para a principal questão: *por que esse discurso?* A transcrição do discurso permeado de lucidez, humanidade, tolerância e sensibilidade oferece um texto que poderia facilmente ser encontrado em documentos sobre a igualdade e fraternidade humanas, mas, à época, a sociedade estava à beira de um conflito sangrento, vivendo exatamente o oposto do que o discurso indicava. Para o trabalho, fez-se uma revisão bibliográfica, a fim de discutir questões como: *até que ponto homens como Chaplin e suas representações artísticas tendem a nos apresentar uma visão da sociedade em que estão inseridos?* A pesquisa permitiu-nos caminhar pela história social e ampliar a possibilidade de o próprio pesquisador perceber como se dá o tratamento historiográfico de obras fílmicas.

COMPORTAMENTO DE *MUS MUSCULUS* COM PRIVAÇÃO SOCIAL

José Horácio Siqueira¹; Kelly Cristina da Silva¹; Sonia Cassia da Silva¹; Valdomiro Donizete Pinto Ribeiro¹;

Mariana Marques Morelli^{1;2}; Huang Shih Fang²; Aline de Fátima Dalmolin²;

Gabriela Amorozo Francisco²; Yaci Ara Alcalá Ferreira²

¹Claretiano – Centro Universitário – Polo de Campinas (SP)

²Universidade do Estado de São Paulo – UNESP/Campus de Rio Claro (SP)

Uma grande vantagem de se observar animal em cativeiro pode ser vista entre as perturbações do comportamento trazidas pelas condições artificiais do ambiente. O objetivo deste trabalho foi observar os aspectos comportamentais comuns na rata, com ênfase nas atividades consequentes do isolamento e estresse da privação social. A fêmea de *Mus musculus* fêmea foi observada durante 2,5h ao longo de dez dias, no período noturno entre 19 e 22 horas, em uma gaiola de 19x21x28cm. No primeiro dia, a luz ficou acesa durante metade do período, depois, apenas a luz do corredor e a televisão ligada. Após cinco minutos com a luz pagada, ela entrou em atividade. O animal foi observado na gaiola exceto no último dia porque ela parecia estar estressada e necessitando de mais espaço ou algo diferente para fazer. Observaram-se as seguintes condições na rata: calor ambiental, medo, nervosismo, ansiedade e frustração. Foram selecionados os comportamentos mais frequentes como: rodar, escalar, comer, limpar, farejar, atravessar os túneis e roer a gaiola. A frequência deste último foi muito acentuada no penúltimo dia de observação. Foram observados, basicamente, comportamentos de isolamento devido à intensidade com que eram feitos e também devido à privação de espaço. No último dia, o animal foi transferido para uma bacia, onde obteve maior liberdade e maior espaço para se movimentar, verificando comportamentos diferentes, como cavar a terra (PFA). Assim, inferiu-se que os comportamentos repetitivos e intensos refletem a necessidade de gastar energia; o confinamento e o isolamento levam ao estresse do animal.

CONHECIMENTO E UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS NA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS, NO MUNICÍPIO DE BURITI-RO

Ana Cristina Mantai Von-Rondon; Geni Mathias de Souza;
Fabricia Oliveira Correia; Estiomar Ferreira da Silva
Claretiano – Centro Universitário – Polo de Buritis (RO)

A etnobotânica compreende o estudo das sociedades humanas, passadas e presentes, e suas interações ecológicas e culturais com as plantas. Estudos etnobotânicos com comunidades rurais têm sido de grande importância, pois propiciam um resgate de conhecimento adquirido ao longo do tempo de convívio com a natureza e contribui para a conservação dos recursos naturais existentes na região. Estabeleceu-se como objetivo nesta pesquisa discutir o potencial e uso das plantas medicinais na Comunidade São Domingos, Município de Buritis-RO, por meio de um estudo etnobotânico na região. Utilizou-se pesquisa bibliográfica e de campo para este trabalho, com a participação e o etnoconhecimento de 10 famílias locais por intermédio de entrevistas semiestruturadas, referentes à ocorrência e utilização das plantas medicinais. Foram registradas 9 espécies com potencial medicinal na região, distribuídas em 5 indicações de uso terapêutico. A espécie destacada com maior número de citação foi o boldo (*Plectranthus barbatus*). Os dados obtidos nesta pesquisa possibilitarão o conhecimento acerca do potencial de uso das plantas medicinais na região e a formulação de estratégias de uso sustentável dos recursos naturais, considerando a percepção ambiental da comunidade, baseada nos sistemas cognitivos desenvolvidos ao longo do convívio do homem com a natureza.

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM MATAS CILIARES: ESTUDO DE CASO DO RIO CANDEIAS EM BURITIS/RO

Dianderson Jesus de Oliveira; Leomarcos dos Santos Schineider; Estiomar Ferreira da Silva

¹Claretiano – Centro Universitário – Polo Buritis (RO)

O impacto ambiental causado pela degradação das matas ciliares é frequente na região da Amazônia. A importância do estudo de impacto e reflorestamento da vegetação em áreas degradadas justifica-se pela eficiente proteção das matas ciliares que acompanham o curso dos rios de grande e médio porte, evitando o assoreamento e promovendo a manutenção dos recursos naturais da região. O trabalho tem o objetivo de analisar e discutir a degradação ambiental em matas ciliares do Rio Candeias, no município de Buritis-RO. Este trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas e observação direta. A hidrografia do município de Buritis é formada por três principais rios; o rio Candeias atravessa o município na porção mais a leste, no sentido sul para o norte, sendo o mais importante do município. A agropecuária como principal atividade da região contribuiu de forma significativa para a perda de grande parte da vegetação florestal ao longo do rio. Foram observados impactos diretos no local como assoreamento e desmatamento na região de estudo. É notável que faltam ainda na região da Amazônia a implementação de ações voltadas à educação ambiental da comunidade local e maior fiscalização e regularização das matas ciliares por parte dos órgãos competentes, para que problemas desta natureza sejam minimizados.

DESCRIÇÃO DE TRAÇOS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM SERVIDORES MUNICIPAIS NO INTERIOR DA BAHIA

Jamília Brito Gomes

Instituto Nacional de Cursos – IN-CURSOS

A teoria dos traços ajuda a definir como interpretamos o ambiente e como respondemos a ele, levando em consideração as diferenças individuais na forma como as pessoas pensam, sentem e comportam-se. De acordo com essa teoria, existem vários tipos de traços, entre eles podemos destacar: agressividade, frustração, depressão, ansiedade, entre outros. Esses traços, também conhecidos como mecanismos psicológicos, podem levar a intervenções; neste estudo, porém, enfatizaremos a mensuração dos traços de ansiedade e depressão, visando à identificação precoce e a rápida intervenção em servidores municipais no interior da Bahia. Durante o processo de coleta de dados, foram utilizados os seguintes instrumentos: Escalas de ansiedade e depressão de BECK (BAI e BDI). A aplicação dos instrumentos foi realizada de maneira coletiva, seguindo as instruções dos respectivos manuais. Participaram deste estudo 50 servidores municipais, lotados na secretaria municipal de saúde. Os resultados da escala BAI apontaram escore mínimo em 76, 47%, leve em 11,77%, moderado em 5,88%, grave em 5,88%, e não houve instrumentos inválidos. Já os resultados da escala BDI apontaram escore não significativo em 70,60%, leve em 17,64%, moderado em 5,88%, inválido em 5,88%, e não houve escore grave nesta escala. Como medida de intervenção, foi realizado um atendimento focal por uma psicóloga organizacional e do trabalho, e os casos que necessitaram de um acompanhamento especializado foi encaminhado para uma psicóloga clínica.

DETERMINANTES DO EXCESSO DE REMUNERAÇÃO EXECUTIVA NAS EMPRESAS BRASILEIRAS LISTADAS NA BM&FBOVESPA

João Antônio Salvador de Souza; Lorena Lucena Furtado
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES (ES)

A controversa literatura a respeito das determinantes da remuneração dos executivos (diretoria e conselho de administração) e a inexistência de pesquisas relacionadas ao excesso de remuneração em âmbito nacional possibilitam o desenvolvimento de novas pesquisas. Este artigo tem por objetivo analisar as determinantes da remuneração executiva e de seus excessos. A amostra é composta pelas companhias de capital aberto que possuem ações negociadas na BM&FBovespa perfazendo o período de 2009 a 2012. Para operacionalizar a pesquisa, foram geradas as estimativas para capturar as determinantes da remuneração executiva e sugeriu-se um modelo, com o propósito de verificar as determinantes do excesso de remuneração. Os resultados indicam uma associação entre as características da governança corporativa e da diretoria com a remuneração total dos executivos. Complementarmente, verifica-se que o excesso de remuneração está relacionado com o desempenho, os mecanismos eficazes de governança corporativa e as características intrínsecas das firmas.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: ESTUDO DE CASO DE AFETIVIDADE NAS INTERAÇÕES EM UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM EM CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA

Dorlivete Moreira Shitsuka¹; Ricardo Shitsuka²; Eduardo Penna Gouvea⁴;

Júlio Cesar Santos^{1,4}; Carlos Florentino^{1,5}

¹Claretiano – Centro Universitário – Polo de São Paulo (SP)

²União das Instituições de Ensino de São Paulo – UNIESP

³Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU – São Paulo (SP)

⁴Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI (MG)

⁵Faculdade Fernão Dias – Fafe (SP)

Atualmente, existe mais de um milhão de alunos matriculados no Ensino Superior na modalidade de educação a distância (EAD). Uma das maiores discussões em torno da EAD tem sido a interação em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs). Um dos pontos principais das discussões está na aprendizagem e na forma que a interação ocorre nesse ambiente. É comum se ouvir que a interação no AVA é fria e menos interessante que aquela que ocorre *vis-à-vis*. Na tentativa de observar como é construída essa relação no AVA, partiu-se do interacionismo de Bakhtin (1979), tendo como abordagem uma verificação do processo interacional a partir da linha teórica Wallon (1968; 1989) e Vygotsky (1998) sobre a importância da mediação e das emoções para a aprendizagem. Uma das possibilidades de se melhorar a interação em AVAs é por meio do emprego da afetividade. O objetivo do presente estudo é verificar, em uma turma de 16 alunos graduandos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na modalidade EAD. Realizou-se uma pesquisa qualitativa na qual se fez a análise das conversações entre tutor e alunos. Verificaram-se indicativos da necessidade da comunicação *vis-à-vis* e a ocorrência de regularidades indicativas da necessidade de interação entre tutor e alunos. Mais de 90% afirmaram, de diferentes maneiras, que a motivação aumenta após o primeiro contato físico e que o conhecimento da fisionomia é importante. Afirmaram: “Isso diminui a distância”. Tudo leva a crer que a afetividade faz parte do ambiente virtual com objetivos educacionais e, por meio dela, a participação fica mais facilitada, os alunos têm mais liberdade para “tirar dúvidas” e consideram que o tutor é mais acessível.

EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA: UM OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS EDUCATIVAS E SUAS IMPLICAÇÕES NA APRENDIZAGEM

Janmiel Nunes Miller; Giani Vendamel de Oliveira
Claretiano – Centro Universitário – Polo de Campinas (SP)

Edgar Morin, Viviane Mosé, José Pacheco e Maria Teresa Égler Mantoan são alguns dos educadores contemporâneos que trazem discussões sobre os problemas enfrentados no ambiente escolar que comprometem o processo de aprendizagem. Muitas práticas educativas adotadas atualmente, advindas de um modelo do século XIX, não demonstram que houve reflexão crítica ao serem mantidas ao longo da história da educação. O objetivo deste trabalho é analisar e entrelaçar as ideias apontadas por esses autores, demonstrando suas críticas sobre o modelo educativo atual e suas propostas para possíveis mudanças. Por meio da análise da bibliografia, foi possível identificar provocações, princípios e práticas levantadas por esses educadores, que têm se flexionado a discutir a educação de forma mais coerente com o cotidiano da vida em sociedade. Por meio da pesquisa bibliográfica, foi perceptível a necessidade de implantação de práticas embasadas em reflexões críticas, possibilitando o estudo contextualizado, um cotidiano escolar como desdobramento da vida em sociedade e uma proposta de atuação educativa mais assertiva. Fica evidente a possibilidade de propostas que pretendem uma reorganização escolar mais condizente com a dinâmica atual do mundo e de estudos que buscam essa coerência sem se abster da complexidade que a constitui.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: OS BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO DA PEDAGOGIA MUSICAL E PSICOMOTRICIDADE PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Marília Cunha Gomes; Mariana Galon

Claretiano – Centro Universitário – Polo de São Paulo (SP)

A proposta da educação inclusiva visa valorizar as potencialidades das pessoas com deficiência na sociedade, e, por meio da utilização da música, o educador pode ser o agente para tornar mais humanizada e harmoniosa as relações humanas. A utilização dos conteúdos musicais vai muito além do processo de musicalização inicial, visto por muitos apenas como recreação, porém, se realizado um trabalho de qualidade, há condições de se obter avanços cognitivos e motores com os portadores de deficiências. Para a comprovação do tema, esta pesquisa terá como referencial teórico os autores Viviane Louro, Lisbeth Soares e Lino Macedo, que abordam essa temática, bem como a necessidade de adaptação dos conteúdos a serem desenvolvidos pelos educadores, a fim de efetivar um trabalho legítimo de inclusão. A união das técnicas de psicomotricidade e música são uma vertente em crescimento. Pela junção de ambas, há a possibilidade de estímulo e até mesmo o progresso de algumas funções motoras e cognitivas: tonicidade muscular, equilíbrio, ritmo, percepção corporal e lateralidade são exemplos. Conclui-se que a inserção da música no contexto pedagógico traz grandes benefícios aos educandos de forma geral, sendo muito bem empregada na educação inclusiva; aos educadores, a reflexão quanto à relevância do tema na atualidade.

EDUCAÇÃO MUSICAL NO BRASIL: IMPLEMENTAÇÃO DA LEI nº 11.769/08 NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Luís Ângelo de Castro

Claretiano – Centro Universitário – Polo de Caraguatatuba (SP)

A Educação Musical está presente no contexto histórico brasileiro desde a sua colonização. Em determinados períodos, ocorrendo por uma determinada convenção, em outros, institucionalizada formalmente por meio de leis. No currículo educacional, a música não possuiu uma definição de que forma deve ser formalizada, há sempre uma ambiguidade em sua implementação. Nesse contexto em que se apresenta, a Lei nº 11.769/08 recupera a obrigatoriedade do ensino da música nas escolas de Educação Básica. O objetivo deste estudo é compreender os desafios relacionados à implementação da Lei nº 11.769/08 na Educação Básica. Pretende-se também demonstrar os efeitos positivos que a música pode produzir nos alunos contribuindo para uma formação integral. Dessa forma, a pesquisa bibliográfica será o meio de alcançar os objetivos propostos neste estudo. A Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na Educação Básica, considerando uma temporalidade determinada. Como resultados deste estudo pretende-se esclarecer alguns pontos da lei que não são específicos o suficiente no que tange ao seu cumprimento em todas as escolas de Educação Básica, bem como a formação do professor para ministrar a disciplina de música atendendo à demanda de escolas. Pode-se concluir que, apesar das dificuldades encontradas no percurso com a disciplina de música no Brasil, há, neste momento, a força de uma lei que precisa ser implementada com urgência em todas as escolas do país, considerando todos os benefícios da música na formação integral do aluno.

EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO ORAL CRÔNICA COM L-GLUTAMINA E L-ALANINA LIVRES OU COMO DIPEPTÍDEO SOBRE A GLUTAMINEMIA EM RATOS SUBMETIDOS AO EXERCÍCIO RESISTIDO

João Henrique Fabiano Motarelli^{1,2}; Jaqueline Moreira Leite³; Raquel Raizel³; Julio Tirapegui³

¹Centro Universitário São Camilo (SP)

²Claretiano – Centro Universitário – Polo de Batatais (SP)

³Universidade de São Paulo – Laboratório de Bioq. da Nutrição – FCF/USP (SP)

O presente estudo tem como objetivo avaliar os efeitos da suplementação oral crônica com L-glutamina e L-alanina livres ou como dipeptídeo sobre a glutaminemia em ratos submetidos ao exercício resistido. Foram utilizados 40 ratos Wistar adultos (\pm 60 dias), machos, com peso médio de 234 ± 6 , divididos em 5 grupos: Sedentário (n=8), Controle (n=8), Dipeptídeo, (n=8), Glutamina + Alanina (n=8) e Alanina (n=8). A ração e a água foram ofertadas *ad libitum*. A suplementação foi realizada nos últimos 21 dias do experimento, e o treinamento dos animais em sistema de subida em escada. Foram coletadas amostras de soro e plasma, fígado e os músculos: extensor longo dos dedos (EDL) e Tibial posterior para análise e determinação de glutamina e glutamato plasmáticos. O estudo foi aprovado Pela Comissão de Ética em Experimentação Animal, Protocolo CEUA/FCF/60/2012. Pode-se verificar que houve redução de aproximadamente 12% na glutaminemia no musculo tibial devido ao exercício. Os grupos suplementados com glutamina+alanina e dipeptídeo apresentaram um aumento significativo da concentração de glutamina comparados ao controle, o que demonstra a eficiência da presença dos aminoácidos, sejam eles na forma livre ou conjugada, em restaurar a glutamina muscular. Os grupos treinados que foram suplementados com DIP obtiveram melhores resultados, mostrando que a suplementação com glutamina e alanina na forma de dipeptídeo foi eficaz no aumento/restauração da glutamina plasmática e/ou tecidual.

ENSINO COLETIVO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EM DUAS ONGs DE PAULISTA-PE: POSSIBILIDADES DE UM ENSINO VOLTADO PARA A FORMAÇÃO HUMANA E SOCIAL

Josué Mendes da Silva; Pedro Dutra

Claretiano – Centro Universitário – Polo de Maceió (AL)

Este trabalho de pesquisa resulta da conclusão da Especialização em Pedagogia do instrumento realizado na Universidade Federal de Pernambuco. A temática “ensino coletivo de instrumentos musicais” justifica-se por ser recente no campo da educação musical no Brasil e pelo crescente número de Projetos sociais em música que se utiliza de tal ensino. O mesmo objetiva-se em entender o ensino de música em coletividade, sua interação e socialização. Na metodologia, realizou-se um estudo qualitativo de pesquisa participante nas ONGs “Juventude Dourada” e “Casa da Juventude”, em Paulista-PE. Critérios desenvolvem projetos musicais e utilizam o ensino coletivo de saxofone. Dados foram coletados e catalogados por meio de conversas com alunos e professores, observação dos ensaios, aulas, em referências de revistas e artigos da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), assim como outras publicações sobre o tema. Observaram-se professores não familiarizados com esta temática, nem a conteúdos pedagógicos coletivos. Suas aulas coletivas se baseiam no modelo individual de ensino. Porém, resultados apontam que o ensino coletivo contribui para a interação entre os alunos envolvidos, possibilitando melhor diálogo, respeito, ouvir o outro, dedicação ao estudo, tornando-os mais completos, sensíveis e inseridos ao grupo. Pode-se concluir que o ensino coletivo de instrumentos musicais nessas ONGs não possibilita formar apenas músicos ou musicistas, mas pode ser uma importante ferramenta de interação social, desde que o espaço educativo seja aberto às contribuições dos alunos, ajuda mútua entre eles, com colaboração e respeito.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO E O PROGRAMA PIBID: A BUSCA PELA FORMAÇÃO DOCENTE DE UM GRUPO DE LICENCIANDOS NO INTERIOR DE GOIÁS NO ANO DE 2013

Mauro Felício Barbosa Mulati; Maria Rita de Cássia Fortes Mulati
Claretiano – Centro Universitário – Polo de Batatais (SP)

O presente estudo investigou a temática “Estágio Supervisionado e o Programa Pibid: a busca pela formação docente de um grupo de licenciandos no interior de Goiás no ano de 2013”, a fim de responder ao seguinte problema de pesquisa: O Programa Pibid e o Estágio Supervisionado contribuem igualmente para a formação docente desses licenciandos? O objetivo geral desta pesquisa foi compreender o processo de formação dos licenciandos a partir do Estágio Supervisionado e o Programa Pibid, visando às suas contribuições para a formação docente desses acadêmicos, bem como diferenciar o estágio supervisionado do programa Pibid e discutir qual dos dois processos é mais benéfico para a formação docente, além de concluir os pontos positivos e negativos de cada processo. O delineamento do estudo caracterizou-se por revisão bibliográfica, com ênfase em formação docente, para o qual foram utilizados artigos, dissertações e teses, além de livros e pesquisas em *sites* oficiais e utilização de nossa Biblioteca local, UEG – Unu Quirinópolis. Esta pesquisa teve cunho descritivo para apontar pontos positivos e negativos dos dois programas acima descritos. As considerações iniciais mostraram que o Programa Pibid, por ser relativamente novo em relação ao Estágio Supervisionado, vem proporcionando grandes contribuições para a formação docente de egressos dos cursos de Licenciatura, não que o Estágio não o proporcione, contudo, vem deixando a desejar por simplesmente ingressar o aluno na escola a mercê de sua pouca experiência de campo. O aluno pibidiano descreve, na maioria dos conteúdos pesquisados, a presença de professores para sua orientação em tempo real, já como aluno estagiário, o acadêmico fica a mercê da escola, com orientação apenas no *campus* da Universidade.

ESTUDO COMPARATIVO A RESPEITO DA NOÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE TURING NA COMPUTAÇÃO EM TURMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Dorlivete Moreira Shitsuka¹; Ricardo Shitsuka^{2,3}; Eduardo Penna Gouvea^{1,4};

Julio Cesar Santos^{1,5}; Cláudio Boghi⁶

¹Claretiano – Centro Universitário – Polo de São Paulo (SP)

²União das Instituições de Ensino de São Paulo – UNIESP (SP)

³Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU – São Paulo (SP)

⁴Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI (MG)

⁵Faculdade Fernão Dias – Fafe (SP)

⁶Universidade Nove de Julho – UNINOVE (SP)

Alan Mathinson Turing é considerado um dos pais da computação moderna. Atuou na época da 2ª Grande Guerra Mundial utilizando computadores para decifrar códigos que salvaram milhares de vidas. Desenvolveu o conceito de máquina universal, que poderia ser um programa para realizar qualquer tarefa. Criou o teste de Turing para identificar se um diálogo era com um humano ou uma máquina e o conceito de inteligência artificial. Os cientistas fazem seu trabalho para a humanidade e nem sempre são lembrados ou valorizados na sua área de atuação, mostrando uma certa escassez no conhecimento. Os estudos de Turing são utilizados na computação atual. O objetivo do presente estudo é verificar em duas turmas, uma de ciência da computação e outra de tecnologia da informação, as noções a respeito da contribuição de Turing para a computação. Realizou-se uma pesquisa qualitativa em 100% dos alunos formandos de uma turma de Ciência da Computação e dos alunos do curso de Tecnologia de Informação de uma instituição de Ensino Superior particular localizada na região sudeste. Os levantamentos indicaram que a maior parte dos alunos de Computação contavam com as noções sobre os trabalhos de Turing, ao passo que os alunos do curso de Tecnologia demonstraram que poucos tinham essa noção. Não há valorização da história da computação em um dos cursos. Uma das explicações está nas características diferenciadas dos cursos mencionados, mas também no interesse e foco de estudo dos alunos, que se mostraram diferentes de um curso para outro.

ESTUDO COMPARATIVO DE SUSTENTABILIDADE EM RELAÇÃO A DOIS SISTEMAS DE TUTORIA E FORMAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM CURSOS SUPERIORES NA MODALIDADE A DISTÂNCIA

Dorlivete Moreira Shitsuka¹; Ricardo Shitsuka^{1,2}

¹Claretiano – Centro Universitário – Polo de São Paulo (SP)

²Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI (MG)

A EAD é uma modalidade em crescimento em quantidade de cursos e alunos no Brasil. Cerca de 15% dos alunos matriculados no Ensino Superior brasileiro estudam nessa na modalidade (INEP, 2012), na qual há uma grande evasão, que, muitas vezes, pode estar relacionada com a tutoria e seus sistemas. A sustentabilidade é um conceito relacionado com a persistência ao longo do tempo. Na presente pesquisa, realiza-se um estudo comparativo em relação à sustentabilidade de dois sistemas de tutoria. Considerou-se a sustentabilidade dos cursos EAD em relação à sua existência por longo período. O sistema tem um diretor de EAD e um coordenador, e o conteúdo é adquirido externamente, trabalhando-se com aulas resumidas, que são gravadas em vídeos por professores e tutores presenciais e a distância que atuam em várias disciplinas e cursos. Como cada curso conta com cerca de 60 ingressantes por turma, os tutores atuam atendendo centenas de alunos de turmas diferentes e a evasão escolar é elevada. Ao longo de 5 anos, alguns cursos de tecnologia EAD foram desativados por contarem com poucos alunos, e cursos com novas denominações foram criados. Muitas vezes, juntam-se alunos de turmas e cursos diferentes em disciplinas semelhantes para diminuir custos. No sistema B, há um coordenador geral, coordenadores de cursos, professor (que atua como tutor de EAD) e tutor presencial para cada disciplina, que tem, em média, 30 alunos. No sistema A, os tutores não contam com formação específica na área em que atuam, e a instituição considera que a diretora, o coordenador e os tutores têm formação em EAD por terem cursado uma capacitação de 8h de duração em EAD; o *software* de Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA) utilizado é o Moodle. No sistema B, o gerente conta com mestrado em EAD, os coordenadores de curso possuem formação na área de atuação e contam com mestrado ou doutorado. Os tutores contam com mestrado e especializações em EAD, bem como graduação em EAD concluída. O AVA, neste caso, é um sistema de desenvolvimento próprio que já é utilizado há cerca de 8 anos na instituição e está sendo sempre aperfeiçoado por programadores e *webdesigners*. A evasão em B existe e é menor que em A. As instituições agrupam alunos de várias turmas juntamente com tutores para contar com uma melhor ocupação destes. Enquanto a instituição A passou pelo reconhecimento dos cursos com nota suficiente, B contou com avaliações consideradas boas. A desistência nos cursos de B é menor que em A. De modo geral, os alunos de A reclamam do sistema e da pouca assistência oferecida pelos tutores, enquanto os de B elogiam a estrutura e os tutores. Tudo leva a crer que o sistema A conta com uma EAD mais sustentável.

ESTUDO DE CASO DE ESTILO PROATIVO DE TUTORIA EM CURSOS SUPERIORES NA MODALIDADE EAD

Ricardo Shitsuka^{1,3}, Dorlivete Moreira Shitsuka,^{1,2,3}

¹Claretiano – Centro Universitário – Polo de São Paulo (SP)

²Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU – São Paulo (SP)

³Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI (MG)

Há mais de um milhão de alunos matriculados no Ensino Superior na modalidade a distância (INEP, 2012), entretanto, o índice de evasão nos cursos EAD é elevado. Nem sempre ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) contam com condições excelentes para que ocorra o estímulo dos alunos ao prosseguimento do curso. Na presente pesquisa, realizou-se um estudo de caso de uma tutora de EAD atuando de modo proativo. O motivo da escolha do caso foi o fato de ela já atuar há alguns anos em várias turmas onde houve baixa evasão e alto índice de aproveitamento; mesmo quando os alunos ficavam de dependência ou reprovação, havia, de modo unânime, elogios à forma de atuação da tutora. Ela é jovem, conta com Graduação em Comunicação Social na modalidade presencial, Tecnologia de Informação e Pedagogia na modalidade EAD; além disso, possui especialização em Gestão de EAD e Mestrado em Educação. Essa professora frequentemente utiliza vídeos que atuam como organizadores prévios previstos por Ausubel, para facilitar a aprendizagem significativa, incentiva os alunos a pesquisar e a trazer as dúvidas, resultados de suas descobertas e conclusões, para interagir com os colegas nas ferramentas do AVA. A interação social e a afetividade, ao que tudo indica, facilitam o aprendizado conforme Wallon, e tal tutora trabalha essa questão com facilidade. Faz uso intensivo da tecnologia, buscando informações sempre próximas às realidades dos alunos, de modo a trabalhar na região proximal ao conhecimento já existente, como considera Vygotsky. Tudo leva a crer que a professora trabalha no sentido de favorecer a ocorrência da aprendizagem significativa, e isso é reconhecido pelos seus alunos.

GEO-OBRAS: TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS

Jane de Araujo Baptista Belfort; Raymar Araujo Belfort; Cleidismara S. dos S. Freitas
Claretiano – Centro Universitário – Polo de Vitória (ES)

Atendendo aos anseios da sociedade, o Tribunal de Contas do estado do Espírito Santo, juntamente com outros tribunais, trilha na gestão focada em resultados, por meio da implementação de mecanismos de gestão e fiscalização modernos, efetivos e transparentes, visando ao uso adequado dos recursos públicos. O Sistema Informatizado de Controle de Obras Públicas – Geo-Obras, instrumento de fiscalização, com benefício potencial de prevenção e combate à corrupção, serve como ferramenta de orientação aos jurisdicionados, uma vez que a inserção de dados se dá de forma encadeada, desde a licitação até a entrega definitiva das obras/serviços, com ênfase na execução contratual. Neste estudo, apresentamos a implantação do sistema pelo TCEES. O método adotado foi a pesquisa exploratória de campo, utilizando-se o levantamento de informações inseridos no sistema como procedimento de coleta de dados. Observou-se, pelos dados coletados, que a contratação de obras e serviços de engenharia pelo setor público capixaba era realizada com falhas de planejamento (procedimentos ausentes e/ou incompleto de análise de viabilidade; elaboração do projeto básico; análise e detalhamento do orçamento; projeto executivo, entre outros) que traziam como consequência o binômio: *Obra paralisada – Recurso público desperdiçado*. Constatou-se que adoção do sistema Geo-Obras provocou mudanças de hábitos e de procedimentos entre os jurisdicionados, elevando a contratação de obras a um patamar gerencial orientado ao interesse público. Foi possível perceber a participação social no controle externo e a importância do papel social de instituições como os Tribunais de Contas na construção da gestão de recursos públicos de forma eficiente.

GERENCIAMENTO DE RESULTADOS CONTÁBEIS À LUZ DAS DIFERENÇAS ENTRE O LUCRO CONTÁBIL E TRIBUTÁRIO

João Antônio Salvador de Souza; Lorena Lucena Furtado
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES (ES)

A controversa literatura, tanto em âmbito nacional quanto internacional, quando de estudos que relacionam gerenciamento de resultados contábeis a práticas tributárias, possibilita o desenvolvimento de novas pesquisas. Este artigo tem por objetivo analisar a influência das práticas tributárias como incentivos para o gerenciamento de resultados contábeis das empresas brasileiras, considerando a adoção do IFRS (*International Financial Reporting Standards*) nesse processo. A amostra é composta pelas companhias de capital aberto que possuem ações negociadas na BM&FBovespa compreendendo o período de 1999 a 2012. Foram geradas estimativas para obter os *accruals* discricionários e captar a parte anormal relativa ao desalinhamento entre as regras contábeis e tributárias na apuração do lucro contábil e do lucro tributário (*Book-Tax Differences* – BTM). Para verificar o impacto da adoção do IFRS, dividiu-se a amostra em pré e pós-adoção do IFRS. Com o propósito de aumentar a robustez das estimativas econométricas, adotou-se a metodologia de dados em painel balanceado para todos os modelos estimados. Os resultados indicam que as práticas tributárias, em geral, influenciam a discricionariedade dos gestores diante dos números contábeis, sendo esta relação negativa. Complementarmente, verifica-se que a *proxy* para práticas tributárias, BTM, não é estatisticamente significativa para o período pós-adoção do IFRS; desse modo, evidenciou-se a segregação entre a contabilidade financeira e a tributária para o período pós-adoção. Os resultados fornecem subsídios para orientar investidores, analistas, reguladores e demais profissionais do mercado de capitais no monitoramento das escolhas contábeis dos gestores.

GIARDOSE EM CRIANÇAS DA E.E. JOSÉ OMETTO, ARARAS-SP

Gislaine Barboza de Moraes; Thaís de Sousa Rodrigues
Claretiano – Centro Universitário – Polo de Campinas (SP)

O estudo epidemiológico de quaisquer parasitos intestinais proporciona diversas informações, especialmente quanto ao grau de insalubridade do meio, nível e extensão do saneamento básico de uma região e também quanto aos hábitos higiênicos da população. Além de realizar o levantamento de parasitos, é objetivo deste trabalho, promover a integração escola-comunidade, mapeamento dos principais parasitos e orientação da população. A presença de parasitos intestinais em crianças matriculadas no Ensino Fundamental da Escola Estadual José Ometto, em Araras-S.P. Foram observadas, no exame de 58 amostras de fezes, 51,72 positivas para parasitos intestinais. Foi utilizado o método de Coprotest[®], que consiste na associação das técnicas de centrifugação e sedimentação. Esse método preconiza a coleta de 1,4g de fezes, conservadas em formolina tamponada para posterior processamento em acetato de etila, por meio de centrifugação. Verificou-se a presença de cistos de protozoários *Entamoeba coli* (15,52%), *Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar* (1,72%) e *Giardia lamblia* (41,38%). Dentre os helmintos, foi verificada a presença de ovos de *Enterobius vermicularis* (1,72%). O resultado encontrado mostra que a giardose, doença parasitária que pode comprometer o desenvolvimento físico e mental de alunos, merece destaque e atenção. Novas análises deverão ser efetuadas no decorrer dos próximos semestres. Atenta-se que a água do bairro pode estar contaminada por dejetos humanos e animais e sugere-se a necessidade de análise da qualidade da água: microbiológica e físico-química.

HIPISMO NA ESCOLA: POTENCIALIDADES DE UM ESPORTE NÃO CONVENCIONAL

Diego Famfa Bastos

Claretiano – Centro Universitário – Polo de Belo Horizonte (MG)

O hipismo é um esporte caracterizado pelo conjunto cavaleiro-amazona-cavalo, que demonstram perfeita sintonia em provas de adestramento, salto e ginástica. Como o desporto educacional é um tema escasso na literatura científica, necessita ser investigado na perspectiva de esporte não convencional. Este estudo tem como objetivo identificar as potencialidades para o desenvolvimento do hipismo na educação física escolar. Trata-se de uma pesquisa descritiva de revisão bibliográfica, para a qual foram consultadas leis, artigos e monografias. A Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé) cita o desporto como um direito individual e tem a educação como um dos seus princípios, porém, praticar o hipismo tem como condicionante possuir um cavalo, tornando-o indicado para escolas localizadas nas zonas rurais onde a maioria dos alunos possui cavalos em suas fazendas. O Censo Escolar/INEP 2013 aponta que, no Brasil, há 70.291 escolas rurais públicas com mais de 22.000.000 de alunos, e, considerando o disposto no Decreto nº 7.352/2010 (PRONERA), é necessário que o desporto seja adaptado à realidade das populações do campo. Ressalta-se, ainda, a LDBEN (1996), que determina a adaptação dos conteúdos conforme às necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Além do amparo legal, os resultados obtidos com a equoterapia no trabalho com alunos com necessidades educacionais especiais evidenciam a importância do hipismo como ferramenta educacional. Assim, conclui-se que o hipismo é um esporte a ser considerado pela educação física no contexto das escolas rurais, entretanto, são necessárias pesquisas de campo para detalhar e aprofundar os conhecimentos.

II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS: PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA OU AFIRMAÇÃO DE INTERESSES DO GOVERNO

Cícero Barbosa da Silva

Centro Universitário Moura Lacerda – Ribeirão Preto (SP)

A II Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais é uma das vinte e sete etapas estaduais preparatórias para a II CONAE – Conferência Nacional de Educação, a qual foi convocada pela Portaria Ministerial – MEC nº 1.410, de 03/12/2012, e que tem como objetivo principal uma maior mobilização social em favor da educação. Este trabalho teve o propósito de analisar as características operacionais da etapa estadual mineira e verificar se de fato ocorreu a democrática participação social ou se foi uma conferência para afirmar os interesses do governo. A realização a pesquisa teve como base uma pesquisa bibliográfica sobre a gestão democrática e também baseou-se na participação do autor nas etapas municipal, intermunicipal, macrorregional e estadual da conferência, na condição de delegado. Também foi aplicado um questionário a trinta delegados dos diversos segmentos e setores da etapa estadual, visando conhecer suas percepções sobre a conferência estadual e suas expectativas sobre o desdobramento das propostas definidas e dos debates realizados. Concluiu-se que, embora o discurso governista e organizacional da conferência seja pela participação social, democrática e deliberativa, ela não ofereceu condições para um amplo debate em favor da construção de políticas públicas para educação que efetivamente atendam os interesses da sociedade.

IMPACTO DO USO DA TERRA NA DIVERSIDADE DE *BACTERIA* E BIOMASSA MICROBIANA EM SOLOS DA AMAZÔNIA

Karina Cenciani Rebelo^{1,2}; Brigitte Josefine Feigl²; Marcio Rodrigues Lambais³

¹Claretiano – Centro Universitário – Polo de Rio Claro (SP)

²Centro de Energia Nuclear na Agricultura (SP)

³Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – USP (SP)

Os solos da floresta tropical Amazônica supostamente abrigam elevada biodiversidade microbiana, visto que suportam, por meio da ciclagem da serapilheira, um dos ecossistemas mais exuberantes do planeta. Entretanto, as ações antrópicas de corte e queima, especialmente para o estabelecimento de pastagens, induzem mudanças profundas nos ciclos biogeoquímicos. Pastagens mal manejadas, via de regra, são abandonadas e reverterem a uma vegetação secundária ou “capoeira”. As mudanças no uso da terra podem direcionar a predominância de grupos específicos de microrganismos do solo ou ainda induzir perdas significativas da diversidade como um todo. Para avaliar a extensão do impacto sobre a comunidade microbiana, o C e o N da biomassa microbiana e a diversidade de *Bacteria* por PCR-DGGE foram analisados em amostras de solo da camada superficial (0-10 cm) das áreas de floresta nativa, pastagem e capoeira da região Sudoeste da Amazônia. Os resultados indicaram que o C e o N da biomassa microbiana na pastagem foram 38% e 26%, respectivamente, maiores do que nas áreas de capoeira e floresta durante a estação chuvosa. Entretanto, a falta de umidade durante a estação seca afetou mais intensivamente a biomassa microbiana da pastagem. A abordagem molecular por PCR-DGGE demonstrou que a estrutura genética das comunidades do Domínio *Bacteria* é distinta nos diferentes sistemas de uso da terra. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que as causas para as variações na composição e estrutura genética dos microrganismos estão possivelmente relacionadas ao efeito conjunto da cobertura vegetal e das características químicas do solo.

IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE

Caroline Simplício Martinelli; Fernanda Ohana de Souza Ribeiro; Taoani Costa Lima;
Andrea Lorenzi Berni; Samantha Ottani Rhein Crocco; Luciana Teixeira Trindade Rezende
Centro Universitário São Camilo – São Paulo (SP)

A intolerância a lactose é a incapacidade de digerir a lactose por deficiência da enzima lactase. Cerca de 70 a 80% da população mundial apresenta deficiência de lactase primária e, no Brasil, aproximadamente 43% apresentam hipolactasia. Este trabalho pretende analisar a importância do acompanhamento nutricional em crianças e adolescentes portadores de intolerância à lactose. Para tanto, foi realizada a leitura de artigos nas bases Scielo, Lilacs e Medline a partir de 2003. Observou-se que a lactose não digerida é fermentada pela microbiota intestinal, produz desconforto gástrico com consequente dor abdominal, flatulência, diarreia e constipação. O diagnóstico é realizado pelo teste do hidrogênio expirado ou teste de tolerância oral a lactose. O tratamento consiste na restrição de lácteos e substituição por produtos à base de soja. Os alimentos lácteos fermentados, leites com lactose hidrolisada ou isentos de lactose, poderão ser utilizados. A orientação dietética é fundamental para garantir aporte adequado de nutrientes, pois a redução do leite e derivados na alimentação diminui o fornecimento necessário de proteínas, cálcio, riboflavina e vitamina D. O cálcio está relacionado ao crescimento e desenvolvimento; deve-se avaliar seu consumo, pois produtos não lácteos apresentam menor biodisponibilidade. A recomendação varia de 500 a 1300mg/dia de acordo com a idade, e, em casos de baixa ingestão, recomenda-se suplementação. Sua deficiência pode gerar raquitismo, diminuição de crescimento, insônia e redução da memória. Estudos mostram os benefícios dos probióticos, por auxiliarem na digestão da lactose. Portanto, o acompanhamento do estado nutricional da criança e adolescente portador de intolerância a lactose é necessário, para assegurar o seu correto crescimento e desenvolvimento.

INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA DE LESÕES NEOPLÁSICAS E PRÉ-NEOPLÁSICAS DO COLO UTERINO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP

José Maria Chagas Zanetti; Luciana de Souza Félix; José Carlos Pissolito
Claretiano – Centro Universitário – Polo de Campinas (SP)

O câncer de colo uterino é uma das principais causas de morte em mulheres no Brasil. Esse mal pode ser evitado com a realização do exame citopatológico (Papanicolaou) e com informações sobre a incidência e prevalência dessa doença. Por meio desta pesquisa, pretende-se descrever a periodicidade de realização dos exames, a cobertura, a prevalência e a incidência de resultados de lesões. Foi realizado um estudo descritivo com corte transversal de mulheres com idade entre 20 e 65 anos que utilizaram a rede pública de saúde de Campinas-SP de 2008 a 2012, registrado e processado em *software* específico. Por meio dele, observou-se uma média de 64.202 exames e pouca variação anual para lesões de altos graus e neoplasias malignas. Percentuais de resultados alterados não atingiram 0,4% para lesões de alto grau, sendo que o maior índice foi de 0,37% e 0,01% para as neoplasias malignas; quando somadas as alterações glandulares e os carcinomas, o percentual atinge 0,41%. A faixa etária alvo de cobertura fora em torno dos 11%. O público-alvo do rastreamento está de acordo com o preconizado, e prevaleceram os controles anuais, com percentuais condizentes com as preconizações do INCA. O estudo pôde fornecer informações que sugeriram possíveis limitações no programa de rastreamento, notando-se a necessidade de medidas para adequar a frequência de controles.

KARATÊ-DÔ: ARTE, CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL

Raimundo dos Santos; Robson José Lima Santos
Claretiano – Centro Universitário – Polo de Batatais (SP)

O karatê tem sua origem mais remota na ilha de Ryu-Kyu, em Okinawa, sul do Japão, pelos meados do século XV, durante o império do rei Sho Hashi. O estilo de karatê mais praticado no mundo é o *shotokan*, criado pelo mestre japonês Gichin Funakoshi (1868-1957), 10º Dan, o “Pai do karatê moderno”. Na condição de professor da arte marcial, Karatê, notando nos dias contemporâneos a crescente delinquência, o aumento do uso de drogas e a ociosidade entre as crianças, no município de Terra Nova, estado da Bahia, demos início ao projeto, por meio do esporte Karatê, no qual sou praticante a mais de 24 (vinte e quatro) anos, objetivando desenvolver um trabalho social em prol dos mesmos, tendo como embasamento principal formar cidadãos honrados e respeitados, por sua conduta perante à sociedade. O referido projeto, elaborado com a finalidade precípua de responsabilidade social, tem duração de 12 (doze) meses, sendo destinado às crianças em condições de riscos, no que diz respeito à maior probabilidade de inserção aos diversos problemas sociais citados. Inicialmente, foram contempladas 40 (quarenta) crianças, com faixa etária de 8 (oito) a 11 (onze) anos, devidamente matriculadas na Associação Santa Marcelina Centro do Menor, situada na Rua Maria da Glória, Bairro do Caípe, Município de Terra Nova, estado da Bahia. Os resultados pressupostos neste projeto foram percebidos pelas mudanças gradativas e positivas de comportamento dentro e fora do núcleo, aliados à satisfação do corpo docente.

LÍNGUA TERENA: ASPECTOS MORFOLÓGICOS

Andréa Marques Rosa

Claretiano – Centro Universitário – Polo de Batatais (SP)

O objetivo deste trabalho é apresentar aspectos gerais da morfologia da língua terena, em especial descrições sobre os nomes, focalizando posse, gênero, número e verbalização, e sobre o sistema pronominal da língua. A língua terena é ainda pouco pesquisada no que concerne às abordagens linguísticas descritivas; fato que motivou a realização de uma pesquisa sobre os aspectos morfológicos do terena, que envolveu duas atividades básicas: 1) coleta e transcrição dos dados, com base em Samarin (1967), Kibrik (1977) e Abbi (2001); 2) análise e interpretação dos dados coletados fundamentada nas reflexões teóricas de Givón (1984; 2001), Payne (2001) e Shopen (1992). Diante da proporção de comunidades terena localizadas no estado de Mato Grosso do Sul, a pesquisa foi realizada nas comunidades vizinhas, Bananal e Lagoinha, na região de Taunay, a 70 km da sede do município de Aquidauana-MS. Com a realização dessa pesquisa, pode-se verificar que o terena apresenta morfologia nominal caracterizada pela presença de verbalizadores, marcadores de posse, itens lexicais para distinção de gênero feminino e masculino e pluralizadores, que possibilitaram reconhecer o nome na língua. Verificou-se, também, uma variedade considerável de pronomes, pessoais, possessivos, indefinidos, bem como palavras interrogativas e determinantes.

MAPEAMENTO DOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS CRIANÇAS E JOVENS ENTRE JANEIRO DE 2012 E JUNHO DE 2013 DO MUNICÍPIO DE BATATAI-SP

Inaiê Cordeiro

Claretiano – Centro Universitário – Polo de Batatais (SP)

A finalidade deste trabalho é apresentar um levantamento dos casos e tipos de violência contra crianças e jovens no município de Batatais-SP entre janeiro de 2012 e junho de 2013. O estudo justifica-se pelo questionamento do que se pode fazer para o combate da violência multifacetada, em que considerar o tema em questão para os profissionais da educação é primordial para guiar as ações para o reconhecimento de se trabalhar a capacidade de superação em situações de risco nas crianças vitimizadas. De natureza qualitativa, utilizamos a técnica de análise documental para tratar os dados coletados juntamente com o Conselho Tutelar da cidade, os quais foram comparados com os dados registrados no Sistema de Informações para Infância e Adolescência – SIPIA referentes ao estado de São Paulo para o mesmo período. Os dados revelam 2.756 registros, dos quais os que demonstraram maior índice foram: direito violado “Educação, Cultura, Esporte e Lazer” seguidos de “Convivência Familiar e Comunitária” e “Liberdade, Respeito e Dignidade”, pois estão presentes as formas de violências mais conhecidas. Assim, é necessário refletir sobre o estabelecimento de estratégias para o enfrentamento da violência que fere os direitos violados, bem como da importância dos fatores de proteção e programas de assistência às famílias e às crianças vítimas da violência.

O CARONTE MITOLÓGICO, O CLÁSSICO E O REVISITADO: UM PASSEIO PELAS IMAGENS DO BARQUEIRO INFERNAL

Deisiane de Oliveira Silva; Andréa do Nascimento Mascarenhas Silva
Claretiano – Centro Universitário – Polo de Feira de Santana (BA)

O mito revela-se uma das formas mais antigas de conhecimento, que permeia o imaginário dos povos como uma maneira de explicar o que não era entendido pelo homem. O presente trabalho investiga a história do mito de Caronte e sua representação na contemporaneidade, tornando-se relevante pelo fato de ser o tema mitológico do interesse de diversas áreas do conhecimento, além de ser o mito uma forma de representação social. Este estudo tem o objetivo de rastrear a transformação do mito de Caronte partindo da mitologia grega clássica até a modernidade. A pesquisa (em fontes documentais e eletrônicas) conta com o estudo de autores como: Alighieri (2003), Alonso (2007), Bachelard (1997), Joachim (2010), Kury (2009), Ribeiro (2008), Velasco (2006), Vergílio (2005), Brasileiro (1995), que tratam sobre mitologia e suas representações. Em alguns dos resultados alcançados com a análise, podemos notar que são inesgotáveis os debates sobre mitologia e sua influência na contemporaneidade; assim, é possível observar que o mito de Caronte está presente em nosso imaginário, como, por exemplo, em uma possível identificação entre o mito de Caronte e o sertanejo, eterno sofredor. Na análise dos dados, verificou-se que a investigação mitológica não é um campo de medidas exatas e que a personagem Caronte se configura com uma mitopoética passível de múltiplas interpretações.

O CURRÍCULO DE FILOSOFIA NA REDE PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO: UMA ANÁLISE SOBRE A METODOLOGIA TEMÁTICA EM DETRIMENTO DA HISTÓRIA DA FILOSOFIA

Horácio Rosa Vieira

Claretiano – Centro Universitário – Polo de Batatais (SP)

A presente pesquisa insere-se na linha de pesquisa Currículo, Cultura e Práticas Escolares e traz como objetivo analisar o ensino da Filosofia no Ensino Médio, focando os conceitos filosóficos e como estes são propostos nos cadernos do aluno, visando à sua iniciação filosófica. Para tanto, faz-se necessário compreender a implementação do ensino de Filosofia no currículo do Ensino Médio, expresso nos documentos oficiais do Estado de São Paulo a partir de 2008. Para o desenvolvimento deste estudo, aplicou-se a metodologia da análise documental, utilizando os cadernos do aluno como fonte de dados. Como critério de análise, optou-se pelo estabelecimento de eixos conceituais para apreender os conceitos que expressam a iniciação filosófica. Para a análise dos dados, utilizou-se como referência Chauí (1995), Apple (2001), Saviani (1982), Gimeno Sacristán (2000), Gramsci (1981), Pacheco (2000), dentre outros. Diante da análise dos dados, pode-se adiantar que a estrutura curricular expressa nos cadernos do aluno e do professor, utilizados no Ensino Médio pela escola pública do Estado de São Paulo, aponta a Filosofia com a metodologia didática temática em detrimento da história da filosofia no ensino.

O PAPEL POLÍTICO DOCENTE: FLORESTAN FERNANDES E A CULTURA CÍVICA

Rodrigo Rafael Fernandes

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Paraná – IFPR (PR)

A atuação docente em sala de aula não é neutra, e muito dificilmente poderia sê-la. Nesse sentido, buscou-se aqui investigar na literatura, dentro do amplo tema Educação, o que se pode entender por papel político docente e, a partir do conceito de cultura cívica de Florestan Fernandes, como e de que forma se dá a protagonização e desprotagonização do docente dentro do âmbito político. Para tanto, é necessário primeiramente definir o que se entende por docente e sua esfera e forma de atuação, para então buscar compreender como exerce este seu papel político, a amplitude deste papel e em que momentos este é ou não exercido. Quando se fala em professor, é possível identificar que sob esta expressão residem ao menos duas definições: o instrutor, que pode ser entendido como transmissor de saberes construídos ao longo da história que atuaria em uma lógica de preservação dos níveis de realização da cultura pela imitação, e o educador, entendido no sentido freireano de emancipador de sujeitos que formaria para a emancipação e autonomia. Esses tipos ideais (instrutor/educador), no sentido weberiano do termo, são empregados por Florestan para explicar a relação entre docência, cultura cívica e sociedade. As conclusões apontam que a neutralidade ética do instrutor acaba por possibilitar a manipulação da função docente para fins outros que não a emancipação e o esclarecimento dos sujeitos, e que a instrução política e a cultura cívica são necessárias não somente para a autonomia dos indivíduos, mas para a emancipação da sociedade e sua libertação das amarras que impedem a democracia plena e uma maior igualdade entre os indivíduos.

O TRANSPORTE URBANO EM RIBEIRÃO PRETO ENTRE 2002 E 2012: BREVES APONTAMENTOS AO DEBATE SOBRE MOBILIDADE URBANA

Beatriz Donizete Soares Custodio; Bruno Titareli Borges;

Renata Cristina Pereira; Victor Hugo Junqueira

Claretiano – Centro Universitário – Polo de Batatais (SP)

O transporte público no Brasil, considerado ineficiente e de alto custo, está relacionado ao processo de urbanização e de industrialização tardia do país, mas também pela opção política e econômica de privilegiar o transporte individual em detrimento do transporte público. Apesar de o ritmo de urbanização ter sido menor nos últimos anos, os problemas de transporte tendem a se ampliar e já se tornaram um dos principais alvos de protestos recentes no país. Nesse sentido, o objetivo deste texto é caracterizar o transporte urbano na cidade de Ribeirão Preto-SP entre os anos de 2002 e 2012, destacando o crescimento no número de automóveis, a oferta do transporte público e as estatísticas de acidentes de trânsito. Para a realização deste trabalho foi realizada revisão bibliográfica, consulta e análise dos dados do trânsito em Ribeirão Preto, disponibilizados pela Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp). Os resultados mostram um crescente aumento no número de automóveis na cidade, o que, apesar de não indicar uma variação expressiva no número de acidentes, contribui para tornar ineficientes a mobilidade e a acessibilidade urbana, uma vez que as alterações no transporte público foram insuficientes para atender a demanda populacional. Dessa forma, espera-se que este texto possa demonstrar parte dos problemas referentes ao transporte urbano e chamar a atenção para as necessidades de políticas públicas que considerem a mobilidade populacional no espaço urbano.

PARA UMA CRÍTICA AO DOGMATISMO CIENTÍFICO E AO DISCURSO IDEOLÓGICO DA CIÊNCIA

Sandro de Oliveira

Claretiano – Centro Universitário – Polo de Curitiba (PR)

Este trabalho tem a finalidade de evidenciar a insuficiência, as restrições e as fragilidades do projeto moderno da ciência na explicação da realidade objetiva. Argumenta-se que os discursos ideológicos da ciência – enquanto tentativas de representação do mundo – são muito mais discursos de legitimação do que exposições unicamente descritivas da realidade. O estudo também destaca os efeitos da visão racional de mundo – diretamente ligada ao discurso ideológico da ciência – na maneira como se realiza e se conforma os debates, as práticas e o produtivismo no ambiente acadêmico. A sustentação teórica da pesquisa encontra apoio, principalmente, na crítica de Feyerabend (1977, 2010) ao dogmatismo científico e na argumentação de Fourez (1995) acerca da influência dos discursos ideológicos na construção das teorias científicas. A investigação apresenta uma abordagem qualitativa e é caracterizada, quanto à finalidade, como exploratória. Os dados foram coletados a partir do levantamento bibliográfico em livros e artigos científicos e filosóficos. As evidências argumentativas demonstram que a ideologia discursiva da ciência dogmatiza a forma como o mundo é representado. Não há fatos, métodos e valores que possam irrestritamente legitimar a prevalência da ciência e das tecnologias dela derivadas sobre todas as outras formas de conhecimento. No âmbito acadêmico, ocorre a manutenção de uma perspectiva idealizada (e ideologizada) da ciência – o que afeta, de modo significativo, a conduta, os procedimentos e os interesses dos sujeitos envolvidos. Como consequência, dois efeitos intensificam-se na academia: a) manutenção da crença fundamental no progresso e no acúmulo do conhecimento; b) exacerbação do produtivismo acadêmico.

PIBID E ENSINO DE HISTÓRIA: A QUESTÃO INDÍGENA NO BRASIL

Luiz Gustavo Ayres dos Reis

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Assis – Unesp (SP)

O presente estudo tem por finalidade expor um relato de experiência pedagógica desenvolvido em uma atividade de intervenção realizada por meio do programa Pibid – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – na área de História da Unesp/Campus de Assis-SP, aplicado na escola Estadual Profa. Cleophânia Galvão da Silva para alunos do 2º ano do Ensino Médio. A atividade intitulada *A questão indígena no Brasil* teve por objetivo discutir com os alunos as problemáticas que a população indígena vive atualmente e buscar raízes históricas para tal. Para isso, foi apresentado e analisado o documentário “*A sombra do delírio verde* (2011)”. Juntamente com o documentário, os alunos receberam uma folha de roteiro a ser seguido para que os guiassem nas discussões. Além do material historiográfico que permeia a temática tratada, foram pesquisados alguns referenciais teórico-metodológicos em Didática da História, citamos aqui os trabalhos de Jörn Rüsen (2001). Durante todo o processo de planejamento e intervenção da aula, procuramos trabalhar na perspectiva da formação da consciência histórica, de forma que os alunos refletissem historicamente a respeito do processo histórico em questão, articulando o conhecimento científico com a relevância deste na sua vida prática, dando sentido, assim, para seu cotidiano.

POLÊMICAS ACERCA DA REPARTIÇÃO DOS *ROYALTIES* DO PRÉ-SAL ENTRE OS ESTADOS DA REGIÃO SUL: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DA GEOGRAFIA POLÍTICA

Eliana do Pilar Rocha

Claretiano – Centro Universitário – Polo de Curitiba (PR)

As regras, ou a preexistência delas, acerca dos valores a serem creditados às Unidades da Federação e municípios brasileiros decorrentes da exploração do petróleo, gás natural e demais hidrocarbonetos fluidos, denominadas participações especiais e *royalties*, têm trazido à tona debates calorosos e disputas acirradas entre os estados e municipalidades nacionais. Ao tratarmos dos conceitos de “limites” comumente utilizados nos estudos de Geopolítica e Geografia Política, encontramos análises voltadas à compreensão dos conflitos de poder, estratégias de ocupação ou controle de atividades e monitoramento relacionadas às delimitações territoriais, físicas ou imaginárias, apresentando, por vezes, um significado mais amplo do que a simples separação entre eles. Este trabalho pretende demonstrar como, na região Sul do país, desde meados de 1988, existe uma disputa jurídica para mudança da demarcação dos limites marítimos entre os três Estados. O estado de Santa Catarina tem reivindicado, juntamente com o Supremo Tribunal Federal (STF), ações para rever a divisa marítima com o Paraná e São Paulo. Segundo o governo catarinense, o Paraná recebe *royalties* pela exploração de cinco poços de petróleo que estão naquele litoral. Para eles, os campos que estão a cerca de 170 quilômetros da costa catarinense foram definidos por critérios diferentes dos determinados pela legislação brasileira, tornando-os o principal prejudicado por um eventual acidente ambiental.

PRÁTICAS EDUCATIVAS: UM RE-OLHAR DISCENTE SOBRE A APRENDIZAGEM INTEGRADORA

Mariana Obiedo Piñeiro¹; Liziane Garcia-Torchelsen²; Viviani Rios Kwecko²; Deivid Cristian Leal Alves²

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS/*Campus* Rio Grande (RS)

²Claretiano – Centro Universitário – Polo de Pelotas (RS)

O trabalho relata desafios de uma prática educativa que busca propor ações integradoras entre conhecimento geral e técnico. Nesse sentido, iniciou-se um projeto de pesquisa no qual os conteúdos das disciplinas de Arte e Máquinas Elétricas, componentes curriculares de cursos técnicos do IFRS *campus* Rio Grande, passaram a representar o meio sobre o qual foram realizadas ações mediadoras de saber. A aula passou a ser vista como evento de aprendizagem, no qual conteúdos foram organizados em ações partilhadas entre professor e aluno. A partir desse momento, passamos a questionar a validação desse método, problematizando o real protagonismo do estudante diante do conjunto de ações que priorizam diálogo aberto e a cooperação. Uma abordagem integrada entre diferentes atores, em diferentes tempos e espaços, é percebida pelo estudante como atividade de aprendizagem? Em resposta a esses e a outros questionamentos, optamos por buscar no olhar do aluno uma perspectiva para o emaranhado de possibilidades educativas que estamos propondo para a Educação Profissional. Assim, as atividades passaram a contar com observação e registro de uma ex-aluna, familiarizada com o conteúdo e com as dificuldades vivenciadas pelos estudantes. Neste re-olhar sobre essa abordagem de ensino, a aluna revelou uma série de questões referentes à motivação para o aprendizado. A análise inicial desse material permitiu verificar que, ao mesmo tempo em que ocorre o desenvolvimento de uma série de potencialidades entre os alunos, diante desse mesmo ambiente colaborativo também ficou evidente o desinteresse de alguns estudantes pela área técnica, principalmente entre os que estão repetindo a disciplina.

REALIZAÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO EDUCATIVO COM COMUNIDADE GUARANI

Anne Courtois Vidal

Claretiano – Centro Universitário – Polo de Batatais (SP)

A inclusão de temas culturais indígenas faz parte dos conteúdos curriculares escolares, tendo como papel promover um conhecimento ampliado sobre as raízes culturais brasileiras e reconhecer o valor das várias etnias que compõem o povo brasileiro. Para os índios, tudo é cultura; isso significa que o conjunto das atividades que compõem seu cotidiano tem um sentido cultural, tanto quanto suas expressões artísticas. O trabalho apresentado é o resultado de uma pesquisa realizada com professores e moradores da aldeia Guarani do Jaraguá, próxima de São Paulo. Por meio de entrevistas e imagens filmadas dentro da comunidade, foi produzido um documentário audiovisual cujo tema, escolhido juntamente com a comunidade, revela a importância da água como elemento físico, simbólico, cultural e espiritual no modo indígena de viver. Resultando da parceria entre professores índios e não índios, o documentário realizado constituiu a oportunidade de ir além de um estudo “sobre” a cultura indígena, para promover um intercâmbio educativo e refletivo em sala de aula. Assim, pode-se concluir que, partindo do modo de ver e viver Guarani, a realização do filme e sua difusão em escolas promoveu uma discussão pedagógica rica entre formadores e alunos, índios e não índios, permitindo integrar e compreender a filosofia de vida indígena dentro de uma problemática contemporânea que afeta a todos, para pensar juntos sobre valores essenciais à vida humana, na sua relação com a natureza e com o sagrado.

VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE BURITIS-RO

João Orlando Bernardino da Silva; Nágila Frisso Oliveira; Estiomar Ferreira da Silva
Claretiano – Centro Universitário – Polo de Buritis (RO)

O presente resumo tem por objetivo a verificação e análise da importância da implantação do (SAF) Sistema Agroflorestal em área de Proteção Ambiental no Município de Buritis-RO. O Sistema Agroflorestal corresponde ao manejo de árvores lenhosas e frutíferas geralmente associadas a cultivos agrícolas, proporcionando a interação ambiental com a fauna em uma determinada região. O SAF possibilita aos agricultores a recuperação de áreas degradadas e gera renda para a Agricultura Familiar. É importante para as dimensões ambientais, socioculturais e econômicas no desenvolvimento sustentável de áreas de proteção ambiental e da agricultura familiar. O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica e em campo, com a aplicação de questionários e entrevista pré-estabelecidos em propriedades rurais da região. A pesquisa demonstrou a necessidade de implantação do Sistema Agroflorestal, considerando os impactos ambientais já existentes e reitera a importância de implementação de um Programa de Educação Ambiental para conscientizar a Comunidade sobre as vantagens e os princípios do Sistema Agroflorestal e do Desenvolvimento Sustentável. Portanto, para o desenvolvimento e aprovação de projetos financiados, os órgãos e legislações ambientais exigem a implantação do SAF, que, para ser um sistema rentável e promissor, os agricultores devem adequar as culturas à sua capacidade de investimento, analisar a interação entre espécies, as condições climáticas regionais, isto é, se são favoráveis e se os cultivos produzidos são de fácil escoamento e comercialização.

PROGRAMAÇÃO

POLO DE ARAÇATUBA (SP)

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Um grito pela vida.*

Palestrante: Prof. Ivan Longhini.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Benefícios do karatê para crianças.*

Palestrante: Prof.^a Claudia Souza Carvalho Bertoldo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Fiscalização do tribunal de contas e a gestão municipal.*

Palestrante: Prof. Cláudio Roberto Leal.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *CLIC 30 - a informática como auxiliar da aprendizagem.*

Palestrante: Prof. Osmar Maia Melhado.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Terremoto e tsunami de Tohoku.*

Palestrante: Prof. Daniel Gimenes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Oficina: *Desenho: uma habilidade a ser desenvolvida.*

Participante: Prof. Nilton Silvandir Bandeca.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Benefícios do karatê para crianças.*

Palestrante: Prof. Lucas Alexandre Gomes Bertoldo.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE BARREIRAS (BA)

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *A importância dos trabalhos acadêmicos: monografias, artigos e relatórios.*

Palestrante: Prof.^a Vera Regiane Brescovici Nunes.

Horário: 19h às 21h.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A importância dos trabalhos acadêmicos: monografias, artigos e relatórios.*

Palestrante: Prof.^a Núbia.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *TCC das primeiras leituras a formatação do texto.*

Palestrantes: Prof. Ossifleres Silva Damasceno e Prof.^a Vera Regiane Brescovici Nunes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Banco de dados FQL Ferver.*

Palestrante: Prof. Sillas de Santana dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Mesa-redonda: *O ensino da dança e da luta no processo educacional.*

Participantes: Prof. Ismail Pelisser Guerreiro, Prof.^a Fernanda Leal Martires e Prof. Clecio Rodrigo de Alcantara Aleixo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Estrangeirismo, a influência de línguas estrangeiras no português brasileiro.*

Palestrante: Prof.^a Letícia Tovia Romeiro Mota.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *O lugar o não lugar, e o entregar do estágio nos cursos de licenciatura.*

Palestrante: Prof. Francisco Cleiton Alves.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A política baiana no século XX.*

Palestrante: Prof.^a Vanessa Magalhães da Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A importância dos trabalhos acadêmicos: monografias, artigos e relatórios.*

Palestrante: Prof.^a Daniela de Jesus Costa Magalhães.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *O ensino da dança e da luta no processo educacional.*

Palestrante: Prof. Osmar Barbosa de Souza.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE BARRETOS (SP)

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Nada menos que a excelência.*

Palestrante: Prof.^a Lucila de Paula Pimenta Garcia.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Liderança, uma conquista ou uma habilidade nata?*

Palestrante: Prof. Renato José Gonçalves.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Educação responsabilidade de todos.*

Palestrante: Prof. Ricardo Soares de Santana.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Educação Física inclusiva e qualidade de vida.*

Palestrante: Prof.^a Marisa Ferreira Tessaro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Educação responsabilidade de todos.*

Palestrante: Prof.^a Divânia Silva de Oliveira.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Liderança, uma conquista ou uma habilidade nata?*

Palestrante: Prof. Renato José Gonçalves.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Linguagem cinematográfica.*

Palestrante: Prof.^a Maria de Lourdes Sousa Fabro.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *O campo de atuação do profissional de Educação Física.*

Palestrante: Prof. Ricardo Soares de Santana.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Didática: como ensinar?*

Palestrante: Prof.^a Marisa Ferreira Tessaro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Autoestima X Motivação.*

Palestrantes: Prof. Renato José Gonçalves e Prof.^a Divânia Silva de Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Workshop: *Avaliação física.*

Participante: Prof. Ricardo Soares de Santana.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Autoestima X Motivação.*

Palestrantes: Prof. Renato José Gonçalves e Prof.^a Divânia Silva de Oliveira.

Horário: 13h30 às 15h30.

POLO DE BATATAIS (SP)

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *A carreira do DBA e suas principais tendências.*

Palestrante: Prof. Geraldo Henrique Neto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *EaD-Educação Física: como aprender e ensinar com qualidade.*

Palestrantes: Prof. Luis Fernando Correia e Prof.^a Luciana de Oliveira Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Assédio moral no ambiente de trabalho.*

Palestrante: Prof.^a Maria Rafaela Junqueira Bruno Rodrigues.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Estratégias para descobrir um talento esportivo.*

Palestrante: Prof. Dalmo Roberto Lopes Machado.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Biomateriais: poderíamos viver sem eles?*

Palestrante: Prof.^a Fernanda Bento Borges.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Competitividade empresarial por meio de sistemas certificáveis de gestão.*

Palestrantes: Prof. Evandro Luís Ribeiro, Prof. Thiago Francisco Malaguti e Prof.^a Ingrid Weingartner Reis.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *A interpretação figural como elemento unificador das escrituras: o caso da Paixão de Cristo segundo Mateus.*

Palestrante: Prof. Ricardo Boone Wotckoski.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Trajectoria e humanismo de Charles Chaplin - o cinema cômico diante das tragédias do século XX.*

Palestrante: Prof. Everton Luis Sanches.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *O uso da tecnologia para ensino da Libras.*

Palestrante: Prof.^a Aparecida Helena Hachimine.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Educação das relações étnico-raciais: desafios e perspectivas.*

Palestrante: Prof.^a Karina Elizabeth Serrazes.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *Professor como transformador de paradigmas no processo de aprendizagem.*

Palestrante: Prof.^a Ana Rita Capelozi.

Horário: 19h às 21h.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *Gestão por processos: uma nova forma de administrar a empresa.*

Palestrante: Prof. Marcos José Garcia.

Horário: 19h às 21h.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Tecnologias emergentes.*

Palestrante: Prof. Fernando Marco Perez.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A face sombria da educação: violência, ressentimento e reprodução.*

Palestrante: Prof. Artieres Estevão Romeiro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A biomecânica da musculação.*

Palestrante: Prof. André Pereira dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Cronobiologia de abelhas.*

Palestrante: Prof.^a Selma Bellusci.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Introdução ao Seis Sigma.*

Palestrante: Prof. Guilherme Tavares Biagi.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Educação Física e Educação Infantil: possíveis diálogos.*

Palestrante: Prof. Engels Câmara.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Oficina: *Criação musical coletiva.*

Participante: Prof.^a Mariana Galon da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Filosofia para empreendedores.*

Palestrante: Prof. Edson Renato Nardi.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Professor como transformador de paradigmas no processo de aprendizagem.*

Palestrante: Prof.^a Ana Rita Capelozzi.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Nutrição e suplementação esportiva.*

Palestrante: Prof. Carlos Alberto Simeão Junior.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Teoria dos jogos: engenharia e poker.*

Palestrantes: Prof. Diego Fernandes Silva e Prof. Thiago Francisco Malagutti.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE BELO HORIZONTE (MG)

Data: 2 de agosto de 2014.

Mesa-redonda: *Metodologias de ensino: da Educação Infantil ao Ensino Superior.*

Participantes: Prof.^a Gisele Cristina Ferreira Pinto, Prof.^a Maria Alice de Souza, Prof.^a Rita de Cássia Vieira Portinho e Prof.^a Carla Juliana Pereira dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Tecnologias ubíquas na cibercultura: reflexão teórica.*

Palestrante: Prof. Fábio Neves de Miranda.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Gestão escolar: atuação determinante.*

Palestrante: Prof.^a Camila Pereira Lima.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Quem fundou a igreja? – Uma reflexão sobre os fundamentos eclesiológicos.*

Palestrante: Prof. Luiz Alexandre Larcher dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Mesa-redonda: *Atividade física para grupos especiais.*

Participantes: Prof. Giovanni Paolo de Jesus Bonadio e Prof.^a Juliana Sampaio Ceccato.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Periodização do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Daniel Pain e Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Educação física escolar e lazer: qual a relação?*

Palestrante: Prof.^a Leandra Fernandes Resende.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Mesa-redonda: *Esportivização na escola.*

Participantes: Prof.^a Gabriela Villela Arantes e Prof.^a Cintia Elisa Rodrigues Nogueira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Oficina: *Uso da calculadora HP50g.*

Palestrante: Prof. Paulo Roberto A. Nacaratti.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *A importância do livro diário e do livro razão na elaboração das demonstrações contábeis.*

Palestrante: Prof. Vander Lúcio Sanches.

Horário: 19h às 21h.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *Gestão escolar: atuação determinante.*

Palestrante: Prof.^a Camila Pereira Lima.

Horário: 19h às 21h.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *O impacto dos tributos sobre as vendas e sobre o lucro no resultado das empresas.*

Palestrante: Prof. Vander Lúcio Sanches.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Stop Motion - um trabalho de artes para todas as disciplinas.*

Palestrante: Prof. Marcos Roberto Ferreira

Horário: 8h30 às 10h30. .

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Esportivização na escola.*

Palestrantes: Prof.^a Gabriela Villela Arantes e Prof.^a Cintia Elisa Rodrigues Nogueira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A belo horizonte dos positivistas.*

Palestrante: Prof. Saint Clair Marques da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Tecnologias ubíquas na cibercultura: reflexão teórica.*

Palestrantes: Prof.^a Tânia Neuenschwander Chaves Faria e Prof. Fábio Neves de Miranda.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Sala de aula interativa: a Educação na era digital.*

Palestrantes: Prof. Antônio Soares Geraldo e Prof.^a Maria Alice de Souza.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Mesa-redonda: *Atividade física para grupos especiais.*

Participantes: Prof. Giovanni Paolo de Jesus Donadia e Prof.^a Juliana Sampaio Ceccato.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Metodologias de ensino: da Educação Infantil ao Ensino Superior.*

Palestrante: Prof.^a Carla Juliana Pereira dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Oficina: *O uso da calculadora HP50g.*

Palestrante: Prof. Paulo Roberto A Nacaratti.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Stop Motion - um trabalho de artes para todas as disciplinas.*

Palestrante: Prof. Marcos Roberto Ferreira.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Mesa-redonda: *Filosofia no Ensino Médio: questões teórico-práticas.*

Participantes: Prof. Antônio Soares Geraldo e Prof. Ronaldo Antônio Pereira da Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Atividade física para grupos especiais.*

Palestrante: Prof. Giovanni Paolo de Jesus Bonadia.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Mesa-redonda: *Introdução aos microcontroladores: Arduíno, Rastberry PI e outros.*

Participantes: Prof. Paulo Roberto A. Nacaratti e Prof. Marcello Pires Alves.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Esportivização na escola.*

Palestrante: Prof.^a Gabriela Villela Arantes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A presença de instrumentos da música popular dentro da música de concerto.*

Palestrante: Prof. Mateus Espinha Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE BOA VISTA (RR)

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Planejamento nas aulas de educação física escolar: como deve ser?*

Palestrante: Prof. Abílio Bezerra Neto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Uso das mídias sociais na educação.*

Palestrante: Prof. Marcos Aurélio Moreira Lima.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Métodos de avaliação da composição corporal: da teoria à prática.*

Palestrante: Prof. Júlio César Takehara.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *As contribuições da didática no processo do ensino-aprendizagem.*

Palestrante: Prof.^a Lana Patrícia Uchoa Nattrodt.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Oficina: *A arte das dobraduras: origami.*

Participante: Prof.^a Shirley Freire Machado.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *Voleibol: da iniciação ao alto rendimento.*

Palestrante: Prof. Cristian Angelo G. Mesquita.

Horário: 19h às 21h.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *Como elaborar um plano de aula?*

Palestrante: Prof.^a Shirley Freire Machado.

Horário: 19h às 21h.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *Habilidade, competência e atitude.*

Palestrante: Prof.^a Raianny Benedetti de Souza.

Horário: 19h às 21h.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Saúde e qualidade de vida na terceira idade.*

Palestrante: Prof.^a Onayra N. Costa de N. Guimarães.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Passo a passo para a elaboração de um TCC.*

Palestrante: Prof.^a Silvandina Santos Gouveia.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Segurança da informação.*

Palestrante: Prof. Marcos Aurélio Moreira Lima.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Métodos de avaliação funcional.*

Palestrante: Prof. Júlio César Takehara.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A produção de energia através dos recursos naturais do ambiente.*

Palestrante: Prof.^a Lana Patrícia Uchoa Nattrodt.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Raciocínio lógico: aprendendo a pensar.*

Palestrante: Prof.^a Shirley Freire Machado.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Construindo e brincando com parágrafo padrão.*

Palestrante: Prof.^a Raianny Benedetti de Souza.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Sustentabilidade - responsabilidade social corporativa.*

Palestrante: Prof.^a Fernanda Torreias Asen.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Avaliação processual em sala de aula.*

Palestrante: Prof. José Airton da Silva Lima.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Administração do tempo.*

Palestrante: Prof.^a Fernanda Torreias Asen.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *As contribuições interpessoais no clima organizacional.*

Palestrante: Prof. Geraldo Bezerra dos Anjos Filho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Normas da ABNT.*

Palestrantes: Prof.^a Rosana Silva de Souza e Prof. Royson dos Santos Roth.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Treinamento desportivo.*

Palestrante: Prof. Cristian Angelo G. Mesquita.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Bio gestor.*

Palestrante: Prof. Paulo Augusto S. do Nascimento.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Uso indiscriminado de esteróides anabólicos e suplementos alimentares por escolares: ações e contribuições do professor de Educação Física.*

Palestrante: Prof. Abílio Bezerra Neto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Prescrição de exercícios com base nos cálculos metabólicos.*

Palestrante: Prof. Júlio César Takehara.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *O papel do professor na construção do conhecimento científico dos alunos.*

Palestrante: Prof.^a Lana Patrícia Uchoa Nattrodt.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Jogos matemáticos: construindo e aprendendo.*

Palestrante: Prof.^a Shirley Freire Machado.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A história fora dos muros da escola.*

Palestrante: Prof. Royson dos Santos Roth.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *História da Arte: da pré-história ao barroco - a imagem em foco.*

Palestrante: Prof.^a Aline Pereira de Melo.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Didática em sala de aula.*

Palestrante: Prof.^a Rosana Silva de Souza.

Horário: 13h30 às 15h30.

POLO DE BRAGANÇA PAULISTA (SP)

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Práticas sociais e pedagógicas na São Paulo dos séculos XIX e XX.*

Palestrantes: Prof. Jacinto da Silva e Prof. José Fernando.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Aprendizagem das cores na Arte.*

Palestrante: Prof.^a Andresa Cristina M. de Moraes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Como detectar o bullying em sala de aula.*

Palestrante: Prof. Mário Enéas Doro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Educação Física no Brasil.*

Palestrante: Prof. Vitor Silva Carvalho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A lei 11.645 de 2008: sua importância no currículo escolar.*

Palestrante: Prof.^a Isabel Cristina Soares Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.
Palestra: *A comunicação dentro das empresas.*
Palestrante: Prof.^a Luci de Fátima Buoso.
Horário: 13h30 às 15h30.

POLO DE BURITIS (RO)

Data: 2 de agosto de 2014.
Palestra: *Os benefícios da hidroginástica.*
Palestrante: Prof.^a Marcela da Silva Blum Soares.
Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.
Palestra: *Bullying: violência na escola.*
Palestrante: Prof.^a Andréia Cristina Siqueira.
Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.
Palestra: *Atendimento educacional especializado: surdocegueira.*
Palestrante: Prof.^a Simone Angela de Medeiros Dalabrida.
Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.
Palestra: *A perspectiva de área de atuação para biólogos e tecnólogos ambiental.*
Palestrante: Prof. Estiomar Ferreira da Silva.
Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.
Palestra: *Imposto de renda: pessoa física.*
Palestrante: Prof.^a Maria José da Costa Barros.
Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.
Palestra: *Bullying: violência na escola.*
Palestrante: Prof.^a Andréia Cristina Siqueira.
Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Relacionamentos interpessoais.*

Palestrante: Prof.^a Elizabeth dos Santos Vaz.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *Relacionamentos interpessoais.*

Palestrante: Prof.^a Elizabeth dos Santos Vaz.

Horário: 19h às 21h.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *A perspectiva de área de atuação para biólogos e tecnólogos ambiental.*

Palestrante: Prof. Estiomar Ferreira da Silva.

Horário: 19h às 21h.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Bullying: violência na escola.*

Palestrante: Prof.^a Andréia Cristina Siqueira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Atendimento educacional especializado: surdocegueira.*

Palestrante: Prof.^a Simone Angela de Medeiros Dallabrida.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A perspectiva de área de atuação para biólogos e tecnólogos ambiental.*

Palestrante: Prof. Estiomar Ferreira da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A importância da matemática em nossa vida.*

Palestrante: Prof.^a Katia Piffer Bosisio.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Os benefícios da hidroginástica.*

Palestrante: Prof.^a Marcela da Silva Blum Soares.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Imposto de renda: pessoa física.*

Palestrante: Prof.^a Maria José da Costa Barros.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Hiperatividade (TDAH).*

Palestrante: Prof.^a Jaqueline de Freitas Zucoloto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A formação da cultura brasileira.*

Palestrante: Prof.^a Eliana Caroline Sartori.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Uso de software educativo como forma de ensino e aprendizagem.*

Palestrante: Prof. Francislei Marcos de Medeiros.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Atuação das áreas do curso de biologia.*

Palestrante: Prof.^a Ana Dalva Marquiori Pistori.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A perspectiva de área de atuação para biólogos e tecnólogos ambiental.*

Palestrante: Prof. Estiomar Ferreira da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Os benefícios da hidroginástica.*

Palestrante: Prof.^a Marcela da Silva Blum Soares.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Imposto de renda: pessoa física.*

Palestrante: Prof.^a Maria José da Costa Barros.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Atendimento educacional especializado: surdocegueira.*

Palestrante: Prof.^a Simone Ângela de Medeiros Dallabrida.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Bullying: violência na escola.*

Palestrante: Prof.^a Andréa Cristina Siqueira.

Horário: 13h30 às 15h30.

POLO DE CAMPINAS (SP)

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *A pedagogia da esperança de Paulo Freire: nos ajudando a "ser-mais".*

Palestrante: Prof. Vinícius Barbosa de Moraes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Sistemas de geração alternativos: biomassa, eólica e solar.*

Palestrante: Prof. Luis Geraldo da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Informações georreferenciais para decisões estratégicas.*

Palestrante: Prof. Carlos Alberto Mesquini.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *Planejamento estratégico.*

Palestrante: Prof. Antenor Scalett.

Horário: 19h às 21h.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *A arte do desenho por uma educação de olhar!*

Palestrante: Prof. Eduardo Bueno Fraguas.

Horário: 19h às 21h.

Data: 5 de agosto de 2014.

Mesa-redonda: *Prática docente: a formação de vínculo entre professor e alunos no processo ensino/aprendizagem.*

Participantes: Prof.^a Giani Vendramel de Oliveira, Prof. Ronaldo Pereira de Lira e Prof. Francis Roberta de Jesus.

Horário: 19h às 21h.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Planejamento estratégico.*

Participantes: Prof. Antenor Scalett e Prof. Flávio Silva Belchior.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *As contribuições de Darwin e Mendel na genética moderna.*

Palestrante: Prof.^a Maria Heloisa da Silva Pandolpho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Para pensar a prática: possibilidades da docência na educação física escolar.*

Palestrante: Prof. Vinícius Barbosa de Moraes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Contrato psicológico: um fator implícito do contrato de individual do trabalho.*

Palestrantes: Prof. Ana Carolina Fernandes da Silva e Prof.^a Juliana Ricciardelli.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *O rugby em cadeira de rodas.*

Palestrante: Prof. Mateus Betanho Campana.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Produção e reciclagem.*

Palestrante: Prof. Luis Geraldo da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Mesa-redonda: *Os índices da educação brasileira nas avaliações externas: o sucesso e o fracasso de nossas escolas.*

Participantes: Prof. Anderson Roberto da Silva e Prof.^a Regislene Dias de Almeida.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Mesa-redonda: *Materiais, jogos, canções... vamos falar de práticas escolares?*

Participantes: Prof. Francis Roberta de Jesus e Prof.^a Juliane Raniro Hehl.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Projeto de desenvolvimento de software.*

Palestrante: Prof. Carlos Alberto Mesquini.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Oficina: *Papel colorido.*

Participantes: Prof. Eduardo Bueno Fraguas e Prof.^a Halima Alves de Lima Elusta.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Responsabilidade civil e criminal de empresários e administradores.*

Palestrante: Prof. Flávio Silva Belchior.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Tecnologia digital, educação e sociedade.*

Palestrante: Prof.^a Juliana Andrade de Moura.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Oficina: *Prática pedagógica de genética.*

Participante: Prof.^a Maria Heloisa da Silva Pandolpho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A história do esporte paralímpico.*

Palestrante: Prof. Mateus Betanho Campana.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Mesa-redonda: *Aplicações da tecnologia da informação.*

Participantes: Prof. Luis Geraldo da Silva e Prof. Paulo Henrique Lima Ferreira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Mesa-redonda: *Prática docente: a formação de vínculo entre professor e alunos no processo ensino/aprendizagem.*

Participantes: Prof.^a Giani Vendramel de Oliveira, Prof.^a Regislene Dias de Almeida e Prof. Ronaldo Pereira de Lira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Cantando, tocando e dançando: música na educação infantil.*

Palestrante: Prof.^a Juliane Raniero Hehl.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Gestão de conteúdo corporativo - Enterprise Content Management (ECM).*

Palestrante: Prof. Carlos Alberto Mesquini.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Oficina: *Pintura.*

Participante: Prof.^a Halima Alves de Lima Elusta.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Subsídios para a elaboração de pesquisa em história.*

Palestrante: Prof.^a Giani Vendramel de Oliveira.

Horário: 13h30 às 15h30.

POLO DE CAMPO GRANDE (MS)

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *A dança no contexto escolar.*

Palestrante: Prof.^a Mariana Gomes de Souza.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Educação física escolar e promoção da qualidade de vida.*

Palestrante: Prof.^a Graciela Nantes Pereira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Pós reabilitação de joelhos em academia.*

Palestrante: Prof. Renato Furlaneto Bernardinis.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Roda da saúde: avaliação mais completa do Brasil.*

Palestrante: Prof. Marcus Vinícius Carvalho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Redes sociais: origem, pontos negativos e positivos para a sociedade nos dias de hoje.*

Palestrante: Prof.^a Kathia Mikuri.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Iniciação científica e artigo científico.*

Palestrante: Prof. Ivo Leite Filho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Mercado de trabalho multidisciplinar.*

Palestrante: Prof. Willian Maachar.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A dança no contexto escolar.*

Palestrante: Prof.^a Mariana Gomes de Souza.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Pós reabilitação de joelhos em academia.*

Palestrante: Prof. Renato Furlaneto Bernardinis.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *O papel do professor frente as mudanças no ambiente escolar.*

Palestrante: Prof.^a Cilene Maria Cortez de Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Educação Física no CEINF.*

Palestrante: Prof. Robson Carlos Ribeiro.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A engenharia de produção e suas vertentes.*

Palestrante: Prof. Carlos Joari.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *O papel do professor frente as mudanças no ambiente escolar.*

Palestrante: Prof.^a Cilene Maria Cortez de Oliveira.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Pós reabilitação de joelhos em academia.*

Palestrante: Prof. Renato Furlaneto Bernardinis.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Educação física escolar e promoção da qualidade de vida.*

Palestrante: Prof.^a Graciela Nantes Pereira.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Mídias sociais na Educação (Facebook e outras).*

Palestrante: Prof. Izadir Francisco de Oliveira.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Corpo feminino: uma abordagem social e sociologia.*

Palestrante: Prof.^a Nathalia Eberhardt Ziolkowski.

Horário: 13h30 às 15h30.

POLO DE CARAGUATATUBA (SP)

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Gestão integrada da qualidade e segurança no trabalho.*

Palestrante: Prof. Tiago de Souza Belo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Vivenciando atividades físicas adaptadas.*

Palestrante: Prof. Fernando dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Avaliação e planejamento das práticas inclusivas.*

Palestrante: Prof.^a Alessandra Aparecida Faria.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *O professor e a arte da comunicação persuasiva: motivo, ação e competência.*

Palestrante: Prof.^a Suely Benati de V. Mendes Cruz.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Avaliação e planejamento das práticas inclusivas.*

Palestrante: Prof.^a Alessandra Aparecida Faria.

Horário: 13h30 às 15h30.

POLO DE CUIABÁ (MT)

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Gestão de projetos.*

Palestrante: Prof. Rafael Barcelo de Souza Falleiros.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Desenvolvimento de jogos para Android e IOS usando o Corona SDK.*

Palestrante: Prof. Carlos Rabello.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Fundamentos do treinamento resistido.*

Palestrante: Prof. Eduardo Adrião.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *A leitura na escola: obrigação ou prazer?*

Palestrantes: Prof.^a Marta Melo e Prof.^a Jandira Ferraz Novais Marmello.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Dificuldades na aprendizagem.*

Palestrante: Prof.^a Marta Melo.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *A comunicação no ambiente de trabalho.*

Palestrante: Prof.^a Aline Moreira Tosta Melo.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Arte indígena nambiquara: linguagem simbólica da cultura material.*

Palestrante: Prof.^a Anna Maria Costa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *O ensino da biologia.*

Palestrante: Prof. Victor Pagnosi Pacheco.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Gestão de custo na contabilidade.*

Palestrante: Prof.^a Jackeline Lopes Peris.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Atividades lúdicas e recreativas para grupos.*

Palestrante: Prof.^a Hanna Verônica Astral.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Formação inicial do professor - os desafios na sala de aula.*

Palestrantes: Prof.^a Marta Melo e Prof.^a Jandira Ferraz Novais Marmello.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *As redes sociais e o seu legado digital.*

Palestrante: Prof.^a Aline Paulino Domingos de Souza.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Jogo, brinquedo e brincadeira: teoria e prática no contexto contemporâneo.*

Palestrantes: Prof.^a Adeliana C. Siqueira Santos e Prof. João Batista Franco Borges.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *O contar história.*

Palestrante: Prof.^a Marta Melo.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A trajetória de um atleta de fisiculturismo.*

Palestrante: Prof. Cristóvão.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *O papel do professor de Educação Física no combate à obesidade infantil.*

Palestrante: Prof.^a Ana Gérli.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Energia renováveis.*

Palestrante: Prof. Luciano Ferreira Leão Pereira.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE CURITIBA (PR)

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Festa dos Mortos no México: quando a arte encontra o rito - relato de experiência.*

Palestrante: Prof.^a Maria Carolina Ravazzani de Almeida.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Gênero, sexualidade, identidade: diferenças em debate.*

Palestrante: Prof.^a Rosana Marquardt Baumel Bertolin.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Capoeira: teoria e prática.*

Palestrante: Prof. Ricardo Augusto Leoni de Souza.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Práticas corporais não convencionais: o caso da esgrima e o parkour.*

Palestrante: Prof. Rodrigo França.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Atividades aeróbias e anaeróbias: análise do lacto sanguíneo.*

Palestrante: Prof. Eurípedes Barsanufu.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Uma vivência pautada em valores.*

Palestrante: Prof.^a Elenice Jesus de Souza.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *O ensino de Filosofia nas escolas de Ensino Médio público paranaense: contexto e problematização.*

Palestrante: Prof. Wilson José Vieira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *O ensino da matemática no Ensino Fundamental.*

Palestrante: Prof.^a Renata Lima Ludovico.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *A nulidade do matrimônio na Igreja: aspectos jurídicos e pastorais.*

Palestrante: Prof. Valdinei de Jesus Ribeiro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Expressão gráfica e o afeto.*

Palestrante: Prof.^a Irene Prestes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Protocolos para mensuração das capacidades energéticas.*

Palestrante: Prof. Raphael Sicuro Leite.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *A arte da mandala e seu uso na arte contemporânea com enfoque em beatriz milhazes.*

Palestrantes: Prof.^a Maria Cristina Zilli e Prof.^a Ana Maria Negrele Baggio.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Proposta pedagógica: uma vivência pautada em valores.*

Palestrante: Prof.^a Elenice Jesus de Souza.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Democracia e servidão voluntária no pensamento de La Boétie.*

Palestrante: Prof. Leonardo Pellegrinello Camargo.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Atividades físicas para populações especiais.*

Palestrantes: Prof.^a Vanessa Cristina Haack e Prof.^a Maira Karin dos Santos.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Matemática e suas novas estratégias.*

Palestrante: Prof.^a Priscila Cavazotti Ançay.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *Manufaturas e materiais alternativos.*

Palestrantes: Prof.^a Vivian Leila Bosquilia Abade e Prof.^a Maria Cristina Zilli.

Horário: 19h às 21h.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *O Coaching como ferramenta de desenvolvimento do potencial humano.*

Palestrante: Prof.^a Janaína Aparecida dos Santos Silva.

Horário: 19h às 21h.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *Projetos recreativos: teoria e prática.*

Palestrante: Prof.^a Maira Karin Carvalho dos Santos.

Horário: 19h às 21h.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *O itinerário espiritual como projeto de vida.*

Palestrante: Prof. Nilton Cesár Boni.

Horário: 19h às 21h.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Técnicas de gravura.*

Palestrantes: Prof.^a Diana Trevisan e Prof.^a Vivian Leila Abade.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Oficina de aulas práticas para o ensino de ciências e biologia.*

Palestrante: Prof. Ederson Gambetta.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Atividades físicas em espaços alternativos – praças e parques.*

Palestrantes: Prof.^a Viviane Hansen da Silva e Prof.^a Ana Cláudia Kapptitski.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Relações humanas na engenharia - Parte I.*

Palestrantes: Prof. Felipe Akira Sasaki e Prof. Hermínio Cezar Neto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *História e numismática: as moedas como fonte para o ofício do historiador.*

Palestrante: Prof. Edgar Bruno Franke Serrato.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Ensaio de grupos vocais amadores.*

Palestrante: Prof.^a Lilian Sobreira Gonçalves.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Cultura popular.*

Palestrante: Prof.^a Ir. Natividade Pereira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Nutrição para atletas.*

Palestrante: Prof.^a Cyntia Erthal Leinig.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Arte contemporânea chinesa - abordagem para o ensino da arte.*

Palestrante: Prof. Rossano da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Qualidade de atendimento em academias.*

Palestrante: Prof. Murilo Bastos.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Eat Art: a arte comestível.*

Palestrantes: Prof.^a Maria Lucimara dos Santos e Prof.^a Maria Carolina Ravazzani de Almeida.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Brinquedoteca - jogos, brinquedos e brincadeiras.*

Palestrante: Prof.^a Ir. Natividade Pereira.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Treinamento funcional funciona?*

Palestrante: Prof. Jean Fuzetti Cavazza.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Lição de vida e cidadania: a contribuição de estudantes de Geografia em operações do Projeto Rondon.*

Palestrante: Prof. Valdomiro Lourenço Nachornick.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Relações humanas na engenharia - Parte II.*

Palestrantes: Prof. Felipe Akira Sasaki e Prof. Hermínio Cezar Neto.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Metodologia de pesquisa científica.*

Palestrantes: Prof.^a Lausane Corrêa Pykosz e Prof. Rodrigo Henrique Alves dos Santos.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Iconografia, arte e costume.*

Palestrante: Prof. Silmar Alves.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Segurança na internet e as principais vulnerabilidades de segurança em aplicativos web.*

Palestrante: Prof. Anderson Augustinho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Fatores de risco cardiovasculares em escolares.*

Palestrante: Prof.^a Viviane Hansen da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *O fenômeno da corrida de rua.*

Palestrantes: Prof.^a Rosa Naimara Bossle e Prof. Murilo Bastos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *O cinema a partir da perspectiva filosófica de Gilles Deleuze.*

Palestrante: Prof. Alessandro Reina.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Adolescentes em conflito com a lei: realidade educacional.*

Palestrante: Prof. Edson Roberto de Quadros.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Fundamentos da educação ambiental.*

Palestrante: Prof.^a Giselle Correa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Competências de gestão de pessoas aplicadas aos órgãos públicos.*

Palestrante: Prof.^a Janaína Aparecida dos Santos Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Produção literária e editoração.*

Palestrante: Prof.^a Delores Pires.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A música na educação infantil.*

Palestrante: Prof.^a Ana Cristina Rissette Schreiber.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Conhecimentos básicos para a gestão empresarial - cuidados que todo empresário deve ter na administração de sua empresa.*

Palestrantes: Prof. Reginaldo Ramos e Prof. Douglas Pereira Machado.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Lesões do esporte - membros inferiores.*

Palestrantes: Prof. Luís Antônio Bauer e Prof. Murilo Bastos.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *O belo e o sublime em Kant.*

Palestrante: Prof. Luciano Ezequiel Kaminski.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *O uso do concreto celular na escultura.*

Palestrantes: Prof.^a Maria Lucimara dos Santos e Prof.^a Vivian Leila Abade.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A administração como tecnologia de promoção humana.*

Palestrante: Prof. Irineu Dario Staub.

Horário: 13h30 às 15h30.

POLO DE FEIRA DE SANTANA (BA)

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *O papel do professor de Educação Física na escola.*

Palestrante: Prof. Robson José Lima Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *A Educação Física teórico/prática versus formação profissional EaD: místicas, realidades e oportunidades.*

Palestrante: Prof. Rodrigo de Almeida Araújo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A inteligência emocional como vantagem competitiva na organização.*

Palestrante: Prof.^a Josélia dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *O papel do professor de Educação Física na escola.*

Palestrante: Prof.^a Silmara Vieira Lins.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A Educação Física teórico/prática versus formação profissional EaD: místicas, realidades e oportunidades.*

Palestrante: Prof. Rodrigo de Almeida Araújo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Mesa-redonda: *Professor de Língua Portuguesa e seu papel na formação de leitores.*

Participantes: Prof. Hildeane Borges da Silva e Prof. Neidivan de Jesus Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *O papel do professor de Educação Física na escola.*

Palestrante: Prof. Robson José Lima Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A Educação Física teórico/prática versus formação profissional EaD: místicas, realidades e oportunidades.*

Palestrante: Prof. Rodrigo de Almeida Araújo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A atividade física como qualidade de vida para o homem do terceiro milênio.*

Palestrante: Prof.^a Siomara Vieira Lins.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Ética da alteridade e diálogo inter-religioso: desafios para o terceiro milênio.*

Palestrante: Prof.^a Alessandra Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Projetos sociais: a música como perspectiva de mudanças socio-econômicas.*

Palestrante: Prof.^a Rosa Eugênia Vilas Boas Moreira de Santana.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A inteligência emocional como vantagem competitiva na organização.*

Palestrante: Prof.^a Josélia dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE GUARATINGUETÁ (SP)

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Técnicas em origami.*

Palestrante: Prof.^a Clarissa Souza Palomeque Urbano.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A formação para a docência em Educação Física a distância.*

Palestrante: Prof.^a Regina Celia Aragao Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *História da Educação: novos tempos.*

Palestrantes: Prof.^a Miriângela Soares Nogueira de Miranda Alves, Prof.^a Vera Lucia de Faveri Fernandes e Silva, Prof.^a Marilena Alves di Domenico e Prof. Antonio Tadeu de Miranda Alves.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Palestra: marketing digital.*

Palestrante: Prof. Bruno Alexandre Gonçalves.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Planejamento, impantação e gestão em Educação a distância.*

Palestrante: Prof. Frederico José Lourenço Barbosa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Planejamento estratégico.*

Palestrante: Prof. Frederico José Lourenço Barbosa.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Educação inclusiva: repensando políticas, culturas e práticas na escola pública e particular.*

Palestrantes: Prof. Flávio Bustamante, Prof.^a Vera Lucia de Faveri Fernandes e Silva e Prof.^a Maria Ligia de Castro e Carrijo Monteiro.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Técnicas de primeiros socorros.*

Participantes: Prof.^a Regina Celia Aragao Silva e Prof. Luciano Dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE JI PARANÁ (RO)

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Como o professor de ciências biológicas pode trabalhar a interdisciplinaridade com as demais disciplinas.*

Palestrante: Prof.^a Rafaelle Nazario Viana.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *A importância do lúdico nas aulas de Educação Física.*

Palestrante: Prof. Victor Hugo Apolinário Lyra.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Geometria e a construção do conhecimento.*

Palestrante: Prof. Leonardo Moreira Barbosa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *O currículo bem articulado na Educação Básica.*

Palestrante: Prof.^a Geane Correia da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Cuidados com a coluna durante a realização de exercícios.*

Palestrante: Prof. Thiago Gonzalez Pedrangelo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *Inovações na economia.*

Palestrante: Prof.^a Juceline Xavier Santos.

Horário: 19h às 21h.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Inovações na economia.*

Palestrante: Prof.^a Juceline Xavier Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Geometria e a construção do conhecimento.*

Palestrante: Prof. Leonardo Moreira Barbosa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Avaliação, erros e acertos.*

Palestrantes: Prof. Alvacir Barbosa dos Santos e Prof.^a Geane Correia da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Fraudes eletrônicas e o atual cenário do cibercrime.*

Palestrante: Prof. José Rodolfo Milazzotto Olivas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Inovações na economia.*

Palestrante: Prof.^a Juceline Xavier Santos.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa.*

Palestrante: Prof.^a Simone Santos França.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *O currículo bem articulado na Educação Básica.*

Palestrante: Prof.^a Geane Correia da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Técnicas de ensaio para canto oral infanto-juvenil.*

Palestrante: Prof.^a Brisa Broseghini.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *50 anos do golpe militar.*

Palestrante: Prof.^a Tatiana de Oliveira Vono.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A importância do lúdico nas aulas de Educação Física.*

Palestrante: Prof. Victor Hugo Apolinário Lyra.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Como o professor de ciências biológicas pode trabalhar a interdisciplinaridade com as demais disciplinas.*

Palestrante: Prof.^a Rafaelle Nazario Viana.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE MACEIÓ (AL)

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Clima organizacional X Desempenho empresarial.*

Palestrante: Prof. Evaldo Oliveira Simões.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A indisciplina e a violência escolar: uma perspectiva pedagógica e jurídica para a construção da cidadania.*

Palestrante: Prof.^a Auxylane Maria Fernandes Souza.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Fundamentação teórico-científica como base para a análise de desequilíbrios ambientais: o caso dos incidentes com tubarões no Recife.*

Palestrante: Prof.^a Morgana Maria Macedo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Jogos pré-desportivos.*

Palestrantes: Prof. Julio Cesar Amorim Santos e Prof. Roberto Paulo Felix.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A influência da caminhada para a melhoria da saúde geral.*

Palestrante: Prof. Josivan Costa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A dislexia no processo de ensino e aprendizagem.*

Palestrantes: Prof. Joselito Pereira de Moura, Prof. Marcos Antonio de Lima e Prof.^a Maria da Conceição de Lima Medeiros.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Clima organizacional X Desempenho empresarial.*

Palestrante: Prof. Evaldo Oliveira Simões.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *TDAH e o processo de ensino aprendizagem.*

Palestrantes: Prof.^a Maria Betania Calado de Araujo e Prof.^a Maria da Conceição de Lima Medeiros.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Eutanásia e ética teológica.*

Palestrante: Prof. Marcos Antonio De Lima.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A capoeira enquanto conteúdo da educação física escolar.*

Palestrantes: Prof. Cezar Augusto da S. Ferreira, Prof. Julio Cesar Amorim Santos e Prof. Roberto Paulo Felix.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A influência da caminhada para a melhoria da saúde geral.*

Palestrante: Prof. Josivan Costa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Pedagogias em educação musical - uma visão geral.*

Palestrante: Prof. Luciano José Trindade Falcão.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE MOGI DAS CRUZES (SP)

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Didática e metodologia do ensino na educação infantil.*

Palestrante: Prof.^a Luzia Ap. Cesario Miranda.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE PALMAS (TO)

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Roteiro para elaboração de projetos sociais.*

Palestrante: Prof. Ricardo Antonio Pereira da Costa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Bioenergética dos sistemas de produção de energia na prescrição de exercício físico.*

Palestrante: Prof. Edymar Patryk Madureira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Mesa-redonda: *A atividade lúdica utilizada como recurso de aprendizagem na sala de aula.*

Participantes: Prof. Alysson Martins Andrade e Prof.^a Dalma Aparecida Camargo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Marketing pessoal.*

Palestrante: Prof.^a Wanusa Wanderley Da Cruz.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Mesa-redonda: *A atividade lúdica utilizada como recurso de aprendizagem na sala de aula.*

Participantes: Prof. Alysson Martins Andrade e Prof.^a Dalma Aparecida Camargo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A importância da licenciatura para a formação do professor.*

Palestrantes: Prof. Nilton Pereira Filho e Prof. Antonio Carlos Rodrigues.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *O que ensinar e aprender nas aulas de Educação Física na escola?*

Palestrante: Prof. Jackson Carlos da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Bioenergética dos sistemas de produção de energia na prescrição de exercício físico.*

Palestrante: Prof. Edymar Patryk Madureira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Empreendedorismo.*

Palestrante: Prof.^a Wanusa Wanderley da Cruz.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Roteiro para elaboração de projetos sociais.*

Palestrante: Prof. Ricardo Antonio Pereira da Costa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A construção do hábito profissional no campo do Bacharelado em Educação Física.*

Palestrante: Prof. Jackson Carlos da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A utilização dos instrumentos percussivos no processo de inclusão e musicalização.*

Palestrante: Prof. Thiago Carmo Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE PELOTAS (RS)

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Gestão de pessoas na Educação Física.*

Palestrante: Prof.^a Thelma Dutra Silveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Gestão colaborativa: cases e projetos.*

Palestrante: Prof. Nazário de Souza.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Start: reflexões de sua carreira e consequências.*

Palestrante: Prof. João Alberto Gonçalves Júnior.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Professor ou educador: o desafio do século XXI.*

Palestrante: Prof.^a Fernanda Ferrugem Moro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Gestão de pessoas na Educação Física.*

Palestrante: Prof.^a Thelma Dutra Silveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *O papel do professor como mediador da aprendizagem: do planejamento à avaliação.*

Palestrante: Prof.^a Ana Berenice Reis.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *O papel do educador no processo de ensino-aprendizagem na era da tecnologia da informação.*

Palestrante: Prof.^a Carolina da Silva Lautenschlanger.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Gestão de pessoas na Educação Física.*

Palestrante: Prof.^a Thelma Dutra Silveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Produtividade X Segurança do trabalho.*

Palestrante: Prof. Fabrício Perez Ferreira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Aspectos legais da gestão privada.*

Palestrante: Prof. Wagner Machado.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Iniciação a pesquisa científica.*

Palestrante: Prof. Alexandre Antunes Brum.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE PORTO VELHO (RO)

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Foco e disciplina.*

Palestrante: Prof. Francisco Allan Alberto dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Educação e prevenção de acidentes na escola.*

Palestrante: Prof.^a Roseney Maria Delabona Teixeira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *A palavra como elemento motivador na aprendizagem.*

Palestrante: Prof. Erasmo Afonso de Mesquista.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Educação de qualidade para todos.*

Palestrante: Prof. Jair Luchesi.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Ferramentas EaD.*

Palestrante: Prof. Leandro dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *O uso pedagógico das novas tecnologias em sala de aula.*

Palestrante: Prof. Osmair Oliveira dos Santos.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A palavra como elemento motivador na aprendizagem.*

Palestrante: Prof. Erasmo Afonso de Mesquista.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Acessibilidade escolar a portadores de necessidades especiais.*

Palestrante: Prof. Ademário C. Magalhães.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Ferramentas EaD.*

Palestrante: Prof. Leandro dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Comunicação interpessoal: feedback.*

Palestrante: Prof.^a Liduina Maria das C. Landim.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Ferramentas ead.*

Palestrante: Prof. Leandro dos Santos.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Leitura e interpretação de imagem.*

Palestrante: Prof. Carlos Eduardo Fonseca.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Educação e prevenção de acidentes na escola e o uso de mídias integradas no estudo de Educação Ambiental no Ensino Médio.*

Palestrante: Prof.^a Roseney Maria Delabona Teixeira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A palavra como elemento motivador na aprendizagem.*

Palestrante: Prof. Erasmo Afonso de Mesquista.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Acessibilidade escolar a portadores de necessidades especiais.*

Palestrante: Prof. Ademário C. Magalhães.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A experiência como objeto da aprendizagem: uma abordagem sócio-interacionista nas aulas de música.*

Palestrante: Prof. Eduardo Santana Júnior.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Relação escola-comunidade.*

Palestrante: Prof.^a Rosane Seitz Magalhães.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Foco e disciplina.*

Palestrante: Prof. Francisco Allan Alberto dos Santos.

Horário: 13h30 às 15h30.

POLO DE RIO BRANCO (AC)

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A importância da educação física escolar no desenvolvimento da criança.*

Palestrante: Prof. Bruno Hernani Candido Santana.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Oficina: *A inteligência emocional na escola.*

Participantes: Prof.^a Andrea Almeida Campelo, Prof.^a Dilaina Maria Araujo da Costa e Prof.^a Edilene Silva de Almeida Pereira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Segurança da informação.*

Palestrante: Prof. Cristiano Rezende.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Impactos ambientalistas causados pela ação humana: a cheia do rio madeira.*

Palestrante: Prof.^a Maria Lucia Rodrigues Santos Aquino.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *O mercado de trabalho.*

Palestrante: Prof. André Nascimento Calisto.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A importância da educação física escolar no desenvolvimento da criança.*

Palestrante: Prof. Bruno Hernani Candido Santana.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE RIO CLARO (SP)

Data: 2 de agosto de 2014.

Workshop: *Do figurativo ao abstrato.*

Participante: Prof.^a Paola Faglioni.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Bioestatística: da teoria a prática.*

Palestrante: Prof. Denis Cristiano Briani.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Educação física escolar: desafios da prática docente e mudanças necessárias.*

Palestrante: Prof. Robinson Luiz Franco da Rocha.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Suplementação alimentar esportiva.*

Palestrante: Prof.^a Tatiana Muller Cornachioni.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Sistemas de refrigeração e tecnologias.*

Palestrante: Prof. Silvio Nunes dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Os diversos caminhos para o matemático: da indústria à sala de aula.*

Palestrante: Prof.^a Marcela Cristiani Ferreira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Mercado de trabalho X Perfil profissional: como construir um perfil competitivo.*

Palestrante: Prof.^a Jeane Aparecida Menegueli.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *Herança cultural e êxito na universidade: um olhar através da teoria bourdieusiana.*

Palestrante: Prof.^a Luciana de Lourdes dos Santos.

Horário: 19h às 21h.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A importância da informação contábel na gestão empresarial.*

Participantes: Prof. Fernando Cesar Rinaldi e Prof. Jose Antonio Barsotti.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Workshop: Aquarela paisagem.

Participante: Prof.^a Paola Faglioni.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *o trato pedagógico do esporte na educação física escolar: que esporte é esse?*

Palestrante: Prof. Robinson Luiz Franco da Rocha.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Ginástica de competição (artística, solo e trampolim): aplicação teórica e prática.*

Palestrante: Prof.^a Ana Clara Paiva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Ferramentas computacionais de sequenciamento da produção.*

Palestrante: Prof. Silvio Nunes dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Educação e cultura: o desafio do "outro".*

Palestrantes: Prof. Tiago Tadeu Contiero e Prof. Antonio Filogenio de Paula Junior.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A "r"evolução do ensino através dos tempos.*

Palestrantes: Prof.^a Ana Maria Trigo Fernandes, Prof.^a Célia Regina dos Santos Barsotti e Prof.^a Cristiane Regina Tozzo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A relevância da pesquisa em música na carreira musical.*

Palestrante: Prof. Murilo Mendes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Computação móvel - dispositivos e aplicativos.*

Palestrante: Prof.^a Jeane Aparecida Meneguelli.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Mesa-redonda: *Do populismo ao assistencialismo: consequências para o desenvolvimento econômico e social nos últimos 15 anos.*

Participantes: Prof. Fernando César Rinaldi, Prof. Israel Valdecir de Souza e Prof.^a Luciana de Lourdes dos Santos.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Ensinar na atualidade.*

Palestrante: Prof.^a Camila Juliana de Freitas.

Horário: 13h30 às 15h30.

POLO DE RIO VERDE (GO)

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Tornando-se líder de si mesmo.*

Palestrante: Prof.^a Flávia Nascimento de Souza Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Conhecendo o FUNDEB.*

Palestrante: Prof.^a Claudia Corcino da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Alinhando ética e prática escolar: sensibilidade e ação filosófica na sala de aula.*

Palestrante: Prof.^a Magna Eutímia Ferreira Lacerda.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Aspectos psicopedagógicos e psicólogos da resiliência.*

Palestrante: Prof.^a Maria Rita de Cássia Fortes Mulati.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A administração e coordenação de academias: um olhar para a atuação empírica do profissional de Educação Física.*

Palestrante: Prof. Mauro Felício Barbosa Mulati.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Levantamento de casos de usos.*

Palestrante: Prof. Emivaldo Firmiano Souza Junior.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Gestão do tempo.*

Palestrante: Prof.^a Flávia Nascimento de Souza Oliveira.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A Educação pública no Brasil - do império à república.*

Palestrante: Prof.^a Claudia Corcino da Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A contribuição das ciências para a aprendizagem motora.*

Palestrantes: Prof.^a Maria Rita de Cássia Fortes Mulati e Prof. Mauro Felício Barbosa Mulati.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Norma Regulamentadora 10 e SEP.*

Palestrante: Prof. Fábio Rodrigues de Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Aulas motivadoras – quem as dá?*

Palestrante: Prof. Samuel da Costa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Oficina: *Regência e canto coral.*

Participante: Prof. Pedro Henrique Santos Pereira.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE RONDONÓPOLIS (MT)

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Aprendizagem organizacional, inovação, empreendedorismo, liderança e cultura organizacional.*

Palestrante: Prof.^a Janice Brambilla Evaldt.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Aspectos políticos da arte: as músicas de protesto da década de 60/70.*

Palestrante: Prof. Eduardo Pinheiro Santana.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A importância da educação física na sociedade contemporânea.*

Palestrante: Prof. Jhony Rogers Almeida Viana.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Formação pedagógica na contemporaneidade.*

Palestrante: Prof.^a Patrícia Kenf.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Formação pedagógica na contemporaneidade.*

Palestrante: Prof.^a Patrícia Kenf.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Relação entre atividade física e qualidade de vida.*

Palestrante: Prof. Everton Souza Araújo.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE SANTO ANDRÉ (SP)

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *O saber ensinar lado a lado com a gestão.*

Palestrante: Prof.^a Lilian Navarro.

Horário: 19h às 21h.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A importância da devolutiva na avaliação em Arte.*

Palestrante: Prof.^a Andreia Cristina Faxina.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Conceitos fundamentais de Web Analytics.*

Palestrante: Prof. Ricardo Yutaka Ichiura.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A banalização do mau, segundo Hanna Arendt.*

Palestrante: Prof.^a Marisa Rosa Gomes de Freitas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A história social do anarquismo no Brasil (1889 a 1930).*

Palestrante: Prof.^a Samanta Colhado Mendes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Novas abordagens curriculares nas séries iniciais do estado de São Paulo.*

Palestrante: Prof.^a Tania Maria de Almeida Buchwitz.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Comportamento organizacional.*

Palestrante: Prof.^a Marcia Cristina da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Currículo: conceito e sua importância na formação do sujeito.*

Palestrante: Prof.^a Marcia Beatriz Bianchini Cunha.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Comportamento organizacional.*

Palestrante: Prof.^a Marcia Cristina da Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A importância da devolutiva na avaliação em Arte.*

Palestrante: Prof.^a Andreia Cristina Faxina.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Currículo: conceito e sua importância na formação do sujeito.*

Palestrante: Prof.^a Marcia Batriz Bianchini Cunha.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Novas abordagens curriculares nas séries iniciais do estado de São Paulo.*

Palestrante: Prof.^a Tania Maria de Almeida Buchwitz.

Horário: 13h30 às 15h30.

POLO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Pensamentos estratégicos.*

Palestrantes: Prof.^a Danielle de Souza Antoniazi e Prof.^a Juliana Lopes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Sistema de inteligência em marketing.*

Palestrante: Prof. Wilson Lopes Vilas Boas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Oficina: *Teatro.*

Participante: Prof.^a Angelica Canato Utiamo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Educação Física e lazer na contemporaneidade.*

Palestrante: Prof. Vinicius Aparecido Galindo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Educação, tecnologia e sociedade.*

Palestrante: Prof. João Alberto da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Mesa-redonda: *Alfabetização – prática.*

Participantes: Prof.^a Andreia Fernandes Martines Barril e Prof.^a Daniela Baptista Coelho dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Mesa-redonda: *Educação especial - por que não?*

Participantes: Prof.^a Maria Alda Tarla Napoleão e Prof.^a Liliane Previdente.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Ferramentas para avaliação, mensuração e melhoria da qualidade - Matriz Swot - Balancead Scorecard – PDCA.*

Palestrante: Prof. Laurindo Rodrigues Junior.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Arte: desafios da sala de aula - jogos lúdicos.*

Palestrante: Prof.^a Angelica Canato Utiamo.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Conflitos éticos contemporâneos: a nova classe média e a indústria cultural.*

Palestrante: Prof. João Alberto da Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *O papel dos sistemas de informações nas organizações.*

Palestrante: Prof. Wilson Lopes Vilas Boas.

Horário: 13h30 às 15h30.

POLO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *Aula nota 10.*

Palestrante: Prof.^a Tereza Cristina Mariano.

Horário: 19h às 21h.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *A inteligência emocional como estratégia para o sucesso do ensino aprendizagem, na visão de Augusto Cury e Gardner.*

Palestrante: Prof.^a Marlene Elias Almeida.

Horário: 19h às 21h.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *Um passeio pelas escolas (teorias) administrativas.*

Palestrante: Prof.^a Vanesca Ribeiro Faria.

Horário: 19h às 21h.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *Novos caminhos para a Arte.*

Palestrante: Prof.^a Fernanda Marques Castilho.

Horário: 19h às 21h.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Uma leitura de Rui Gabriel sobre os maiores motivos do não crescimento profissional.*

Palestrante: Prof.^a Vanesca Ribeiro Faria.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Oficina: *Desenhos de observação.*

Participante: Prof.^a Ana Priscilla Zandonadi Cipriano.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Adaptações físicas ao treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Fábio Silva Jacinto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Futsal de forma lúdica.*

Palestrante: Prof. Giovanni Chambarelli Pinto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *gestão de pessoas e engenharia de produção.*

Palestrante: Prof.^a Rita de Cássia P. dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Mesa-redonda: *Por quê os alunos são indisciplinados na escola? – Reflexões a cerca do papel do professor perante o ato indisciplinar.*

Participante: Prof. José Luis Stabile.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Tecnologias na Educação.*

Palestrante: Prof. André Dionízio Nobre Campos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Um olhar histórico sobre os movimentos sociais atuais.*

Palestrantes: Prof.^a Maria José Acedo Del Omo e Prof.^a Marlene Elias Almeida.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Filosofia como reflexão para o exercício da cidadania: "o essencial é invisível aos olhos".*

Palestrante: Prof. Aelson Coutinho dos Santos.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Ciência, Tecnologia e Educação: uma abordagem holística sobre a formação do professor.*

Palestrante: Prof. Gilberto Cabral da Costa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A importância do treinamento funcional.*

Palestrante: Prof. Giovanni Chambarelli Pinto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Viabilidade econômica de projetos.*

Palestrantes: Prof.^a Rita de Cássia P. dos Santos e Prof. Adilson Lucimar Simões.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *As diferentes formas e momentos de aprender.*

Palestrante: Prof.^a Marlene Elias Almeida.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Sistemas de informações gerenciais.*

Palestrante: Prof. André Dionízio Nobre Campos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Plano de negócios: como montar e sua importância nas organizações.*

Palestrante: Prof.^a Vanesca Ribeiro Faria.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ (RO)

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *A importância do lúdico no ensino de ciências e biologia.*

Palestrante: Prof. Jessé Menezes Campanharo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Não nascemos prontos.*

Palestrante: Prof. Luciano Catelan da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Ampliando o poder da comunicação.*

Palestrante: Prof. Elinaldo Elias Correa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Redes sociais: vício ou benefício.*

Palestrante: Prof.^a Veronilde Salete Dalpissol.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Esportes não convencionais na escola.*

Palestrante: Prof. Pedro Augusto Martinez Miani.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Dicas de como apresentar o TCC.*

Palestrante: Prof.^a Angela Aparecida Zampiva da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Recursos naturais e fontes renováveis de energia: caminho para desenvolvimento sustentável e uma produção mais limpa.*

Palestrante: Prof. José Henrique Pego de Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Talento não é tudo.*

Palestrante: Prof. Luciano Catelan da Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Alunos com Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).*

Palestrante: Prof. Claumirdes Gomes Moises.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Professor: uma espécie em extinção.*

Palestrante: Prof. Cleber Silva e Moura.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *Empreendedorismo rural.*

Palestrante: Prof. Luciano Catelan da Silva.

Horário: 19h às 21h.

Data: 5 de agosto de 2014.

Mesa-redonda: *Responsabilidade socioambiental e sustentabilidade: cuidando do planeta para o futuro.*

Participantes: Prof. Jessé Menezes Campanharo e Prof.^a Vania Cristina Muniz.

Horário: 19h às 21h.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *As propostas da Educação Física para o Ensino Médio.*

Palestrante: Prof. Alexandre Alberto de Nanir Rodrigues.

Horário: 19h às 21h.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *Sucesso pessoal e profissional.*

Palestrante: Prof.^a Nailsa Rodrigues dos A. de Lima.

Horário: 19h às 21h.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *O que é iniciação científica? Isso serve para que?*

Palestrante: Prof.^a Rosemari Nazare da Silva Paz.

Horário: 19h às 21h.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Motivação para expandir sua inteligência.*

Palestrante: Prof. Elinaldo Elias Correa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *TCC e agora como fazer?*

Palestrante: Prof. Jessé Menezes Campanharo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Educação Física e a arte de ensinar através do movimento humano.*

Palestrante: Prof. Alexandre Alberto de Nanir Rodrigues.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Machado de Assis para principiantes.*

Palestrante: Prof.^a Maria José de Oliveira Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Ética na escola.*

Palestrante: Prof.^a Angela Aparecida Zampiva da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Geografia: novos rumos e ramos.*

Palestrante: Prof. Rosemari Nazaré da Silva Paz.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Capital intelectual para crescimento profissional.*

Palestrante: Prof. Elinaldo Elias Correa.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *15 mitos da Educação.*

Palestrante: Prof.^a Maria José de Oliveira Santos.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A importância dos jogos e brincadeiras na Educação Infantil.*

Palestrante: Prof. Claumirdes Gomes Moises.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A importância do estágio para sua carreira profissional.*

Palestrante: Prof. Jessé Menezes Campanharo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A ludicidade e o brincar nas aulas de Educação Física.*

Palestrante: Prof. Alexandre Alberto de Nanir Rodrigues.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Estratégia e autonomia de estudo na modalidade EaD.*

Palestrante: Prof.^a Angela Aparecida Zampiva da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Educação Ambiental e cidadania: uma construção necessária – “Meio ambiente, saúde e qualidade de vida”.*

Palestrante: Prof.^a Vania Cristina Muniz.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Tecnologia: a era digital sucesso na Educação.*

Palestrante: Prof.^a Nailsa Rodrigues dos A. de Lima.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE SÃO PAULO (SP)

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Perspectivas da construção da identidade docente no contexto das organizações escolares.*

Palestrante: Prof.^a Maria Alice Moreira Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *O sentido e a presença do texto: uma Filosofia de tensão.*

Palestrante: Prof. Marcelo Furlin.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Parentesco genético: como e porque estimar?*

Palestrante: Prof. Danilo Aqueu Rufo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Sustentabilidade e responsabilidade na TI.*

Palestrantes: Prof.^a Dorlivete Moreira Shitsuca e Prof. Eduardo Penna Gouvea.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Periodização do treinamento: do exercício aeróbio ao exercício resistido.*

Participantes: Prof. Clovis Claudino Bento e Prof. Rodolfo Rosseto Rampaso.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Quando a literatura dialoga com a religião.*

Palestrante: Prof. Wellington de Assis Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Os jogos circulares na pedagogia do diálogo.*

Palestrante: Prof. Antonio Salvador Coelho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Desafios da Educação brasileira no século XXI: aspectos históricos, teológicos e filosóficos.*

Participantes: Prof. Ricardo Matheus Benedicto, Prof. Jairo da Motta Bastos e Prof. Reginaldo Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Conflitos geracionais no mercado de trabalho: gestão de relacionamentos e soluções de conflitos.*

Palestrante: Prof.^a Márcia Regina Konrad.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Perspectivas da construção da identidade docente no contexto das organizações escolares.*

Palestrante: Prof.^a Maria Alice Moreira Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *O lugar dos museus nessa pós-modernidade.*

Palestrante: Prof. Rodrigo Touse Dias Lopes.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Representação no negro no mundo cristão.*

Palestrante: Prof. Wilton Luiz Duque Lyra.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *Perspectivas da construção da identidade docente no contexto das organizações escolares.*

Palestrante: Prof.^a Maria Alice Moreira Silva.

Horário: 19h às 21h.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *inclusão escolar: mitos e verdades.*

Palestrante: Prof.^a Raquel Daffre de Arroxellas.

Horário: 19h às 21h.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Gestão estratégica e ambiente de negócios.*

Palestrante: Prof. João Luiz de Souza Lima.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Perspectivas da construção da identidade docente no contexto das organizações escolares.*

Palestrante: Prof.^a Maria Alice Moreira Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Plágio é crime! Como fazer citações?*

Palestrante: Prof. Danilo Aqueu Rufo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *O jogo das relações étnico-raciais.*

Palestrante: Prof. Clovis Claudino Bento.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A Educação para o trânsito como apoio à formação cidadã.*

Palestrante: Prof. Josefina Giacomini Kiefer.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Os jogos circulares na pedagogia do diálogo.*

Palestrante: Prof. Antonio Salvador Coelho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *O evangelho conforme marcos: introdução, estrutura e teologia.*

Palestrante: Prof. Francisco Benedito Leite.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Africanidade(s) em sala de aula: a arte e cultura nômade dos Kel Tamacheque.*

Palestrante: Prof. Edson Eduardo Ramos da Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Análise genética de parentesco: estimativas e exemplos práticos.*

Palestrante: Prof. Danilo Aqueu Rufo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Inclusão escolar: mitos e verdades.*

Palestrante: Prof.^a Raquel Daffre de Arroxellas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Os jogos circulares na pedagogia do diálogo.*

Palestrante: Prof. Antonio Salvador Coelho.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE TAGUATINGA (DF)

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Símbolos e simbologia da imagem visual no mundo contemporânea.*

Palestrantes: Prof.^a Filomena Kiyoko Suzuki e Prof. Alexandre Oliveira Dorneles.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Elaboração de aulas teóricas e práticas de ciências naturais.*

Palestrante: Prof.^a Iris Almeida dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Brinquedos recicláveis.*

Palestrantes: Prof.^a Raphaela de Moraes R. Sousa e Prof.^a Silvana Sousa Ramos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *O processo de conquista de novas habilidades.*

Palestrante: Prof. Rodrigo Leonardo Matos Alves.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *O papel da sociedade no golpe de 64 e suas consequências para o Brasil.*

Participantes: Prof.^a Christiane Apolonio Gomes, Prof.^a Eliane Nunes Marins e Prof.^a Kathia Michele Meneguelli de Moraes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Gestão de pessoas um captador de talentos.*

Participantes: Prof. Aijalon Rodrigues Barroso e Prof. Paulo Santana de Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Símbolos e simbologia da imagem visual no mundo contemporânea.*

Participantes: Prof.^a Filomena Kiyoko Suzuki e Prof. Alexandre Oliveira Dorneles.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Elaboração de aulas teóricas e práticas de ciências naturais.*

Palestrante: Prof.^a Iris Almeida dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Vida de programador.*

Palestrante: Prof. Paulo Tadeu Peres Ingracio.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Brinquedos recicláveis.*

Participantes: Prof.^a Raphaela de Moraes Ribeiro Sousa e Prof.^a Silvana Sousa Ramos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *O movimento humano na perspectiva do professor de Educação Física.*

Palestrante: Prof. Eduardo Schneider Machado.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Servidores públicos: direitos e deveres.*

Palestrante: Prof. Paulo Santana de Oliveira.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *O processo de conquista de novas habilidades.*

Palestrante: Prof. Rodrigo Leonardo Matos Alves.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Desenvolvimento sustentável.*

Palestrante: Prof.^a Ana Carolina Salgado de Freitas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A crítica de Nietzsche à moral: contranatureza - das formas religiosas de pensar ao mergulho no mundo da vida.*

Palestrantes: Prof.^a Debora do Nascimento Teofilo e Prof. Edivaldo Monte dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *A música popular brasileira na atualidade.*

Palestrante: Prof.^a Adriana da Silva Seixas.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE VILHENA (RO)

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *A evolução pela alimentação.*

Palestrante: Prof.^a Daliane Barichello.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *A ginástica geral como o conteúdo na educação física escolar.*

Palestrante: Prof.^a Deisielle Barbosa Sgamate.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Prevenção e cuidados com acidentes nas academias.*

Palestrante: Prof.^a Selma Ribeiro Barbosa Sgamate.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Responsabilidade social na Educação.*

Palestrante: Prof.^a Shuely Souza Rodrigues.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Gestão do conhecimento: a importância do capital intelectual e de sua administração dentro e fora da empresa.*

Palestrante: Prof.^a Ana Claudia Pereira de Souza.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A contabilidade ambiental e social.*

Palestrante: Prof. Joel Moises Bueno.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A evolução pela alimentação.*

Palestrante: Prof.^a Daliane Barichello.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Legislação relativa à segurança dos sistemas de informação.*

Palestrante: Prof. Richardson Vieira Villegas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A ginástica geral com o conteúdo na educação física escolar.*

Palestrante: Prof.^a Deisielle Barbosa Sgamate.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Prevenção e cuidados com acidentes nas academias.*

Palestrante: Prof.^a Selma Ribeiro Barbosa Sgamate.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Responsabilidade social na Educação.*

Palestrante: Prof.^a Shuely Souza Rodrigues.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Construção de trabalhos científicos: como fazer citações.*

Palestrante: Prof. Luis Adriano Fermow.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Crises empresariais: quais os tipos e como combatê-las.*

Palestrante: Prof.^a Rosane Pontes Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Atividade física e saúde.*

Palestrante: Prof. Edson Gomes Marinho Júnior.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Prevenção e cuidados com acidentes nas academias.*

Palestrante: Prof.^a Selma Ribeiro Barbosa Sgamate.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Eficiência e produção.*

Palestrante: Prof. Hugo Rafael de Souza.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Oficina: *Música.*

Participante: Prof. Ronis Salustiano da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE VITÓRIA (ES)

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Contadores de história: do poeta grego ao Mestre Griô - um percurso através da tradição da história oral.*

Palestrante: Prof.^a Inah Durão Cunha.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Plataforma Lattes: construindo e utilizando-a como referência científica.*

Palestrante: Prof. William Franca da Cunha Junior.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Uma Educação Física "falada": metodologias para uma educação física atual.*

Palestrantes: Prof. Arthur Braga de Oliveira, Prof. Gustavo Braga de Oliveira e Prof.^a Janine Arenas Cavadas de Sousa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Marketing esportivo.*

Palestrante: Prof. Lucas do Nascimento Perez.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *A importância do estágio na formação profissional.*

Palestrante: Prof.^a Maria Auxiliadora Bernabé de Freitas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Planejamento financeiro pessoal.*

Palestrante: Prof.^a Cleidismara Stocco dos Santos Freitas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *Modernização e crescimento urbano no Espírito Santo no século XIX: o governo Muniz Freire (1882-1896).*

Palestrante: Prof. Diones Augusto Ribeiro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 2 de agosto de 2014.

Palestra: *A importância do estágio na formação profissional.*

Palestrante: Prof.^a Maria Auxiliadora Bernabé de Freitas.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *A capoeira como possibilidade de intervenção na Educação Física.*

Palestrante: Prof. Samuel Coelho da Silva.

Horário: 19h às 21h.

Data: 5 de agosto de 2014.

Palestra: *Contadores de história: do poeta grego ao Mestre Griô - um percurso através da tradição da história oral.*

Palestrante: Prof.^a Inah Durão Cunha.

Horário: 19h às 21h.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Gerenciamento de carreira.*

Palestrante: Prof.^a Cleidismara Stocco dos Santos Freitas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Desenvolvimento sustentável: causas e consequências.*

Palestrantes: Prof. William Franca da Cunha Junior e Prof.^a Andreza Tonini.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *EaD - seus elementos, suas tecnologias e seus desafios.*

Palestrante: Prof.^a Denize Rosilene M. Romanha.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Grandes eventos esportivos no Brasil.*

Palestrantes: Prof. Arthur Braga de Oliveira, Prof. Gustavo Braga de Oliveira, Prof.^a Janine Arenas Cavadas de Sousa e Prof.^a Poliana Nery de Castro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A capoeira como possibilidade de intervenção na Educação Física.*

Palestrante: Prof. Samuel Coelho da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Psicogênese da linguagem: o mundo encantado da oralidade e da escrita.*

Palestrante: Prof.^a Maria Auxiliadora Bernabé de Freitas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Gestão portuária no Espírito Santo.*

Palestrante: Prof.^a Andreza Tonini.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Psicogênese da linguagem: o mundo encantado da oralidade e da escrita.*

Palestrante: Prof.^a Maria Auxiliadora Bernabé de Freitas.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Planejamento financeiro pessoal.*

Palestrante: Prof.^a Cleidismara Stocco dos Santos Freitas.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Empreendedorismo e empreendedor: da teoria à prática.*

Palestrante: Prof.^a Cleidismara Stocco dos Santos Freitas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Sentar, comer e dormir - a história do mobiliário através da história da Arte.*

Palestrante: Prof.^a Inah Durão Cunha.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Primeiros socorros, o que fazer?*

Palestrantes: Prof. Arthur Braga de Oliveira, Prof. Gustavo Braga de Oliveira, Prof.^a Janine Arenas Cavadas de Sousa e Prof.^a Poliana Nery de Castro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Brincadeiras cantadas: tradição, ludicidade e exploração de gestos e movimentos.*

Palestrante: Prof. Samuel Coelho da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Capitalismo e crescimento econômico no Espírito Santo no século XX: uma modernização conservadora.*

Palestrante: Prof. Diones Augusto Ribeiro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *O projeto de pesquisa e o trabalho de conclusão de curso em História: do recorte temático ao referencial teórico.*

Palestrante: Prof. Marcelo Duraõ Rodrigues da Cunha.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *O uso da voz como ferramenta de trabalho, seja ela cantada ou falada – técnicas de respiração e de projeto de voz.*

Palestrante: Prof. Dayvison Martins Pereira.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Técnicas de pesquisa na internet: aprendendo a melhorar a pesquisa no Google.*

Palestrante: Prof. Andre Alves de Moraes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Psicologia organizacional com ênfase em recursos humanos.*

Palestrante: Prof.^a Viviane Pereira Oliveira de Moraes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Biotecnologia e desenvolvimento tecnológico - avanços científicos e as contribuições para a ciência.*

Palestrante: Prof. Venancio Bonfim Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Mídia e Educação: o uso das novas tecnologias no espaço escolar.*

Palestrantes: Prof.^a Ana Gabriela Alves Medeiros e Prof.^a Kyliá Maria Caixeta Barbosa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Educação Física: formei, e agora? – Carreiras e oportunidades em Educação Física.*

Palestrante: Prof. Fabio Grisi Rocha.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A linguagem escrita na era da tecnologia: interação professor e aluno na era digital.*

Palestrante: Prof.^a Daniella de Souza Ferraz.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Estudo do triângulo retângulo.*

Palestrante: Prof.^a Magna Bonfim Luz.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Alfabetização e letramento: perspectivas e novos rumos do processo de alfabetização na idade certa.*

Palestrantes: Prof.^a Nubia Cardoso Ferreira Brito e Prof.^a Maria Luzia Santos Figueredo Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A hermenêutica filosófica de Gadamer.*

Palestrante: Prof. José Mozart Tanajura Junior.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Questões da Arte.*

Palestrante: Prof.^a Maria Luzia Santos Figueredo Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Técnicas administrativas aplicadas às finanças pessoais.*

Palestrante: Prof. Andre Alves de Moraes.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *Técnicas da ABNT: como redigir e formatar TCC e trabalhos acadêmicos.*

Palestrantes: Prof. Andre Costa Santos, Prof.^a Manara Teles Santos e Prof.^a Rosivania de Jesus Costa.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 9 de agosto de 2014.

Palestra: *A importância da psicomotricidade no desenvolvimento psico-cognitivo e motor da criança de 0 à 6 anos.*

Palestrante: Prof.^a Nubia Cardoso Ferreira Brito.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *O conceito de desespero em André Comte-Sponville.*

Palestrante: Prof. Andre Costa Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *As questões ambientais na contemporaneidade.*

Palestrante: Prof. Andre Luis Coutinho Loureiro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Atividade física para a melhoria da qualidade de vida.*

Palestrante: Prof. Fabio Grisi Rocha.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 16 de agosto de 2014.

Palestra: *Treinamento resistido: uma visão atualizada.*

Palestrante: Prof.^a Victória Midlej.

Horário: 8h30 às 10h30.